

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)

ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494

Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC

Online Publication Date: 1st April 2020

Online Issue: Volume 9, Number 2, April 2020

10.25255/jss.2020.9.2.294.323<https://doi.org/>

The Populist Tendency in Shi'a Islam

Dr. Amal Abdullah Al-Neimat

<https://orcid.org/0000-0002-5396-3359>

Prof. Dr. Ali Miqdadi Al-Hatimi

Islamic Jurisprudence College of Shariah,

The University Of Jordan, Amman, Jordan

Abstract:

This study examines the issue of populism, its concept, its reality, and to what extent it influences Shi'a Islam in the past and the present. Among what has been concluded is that the populism is rooted in Shi'a Islam, even it has become one of the pillars of Shi'a jurisprudence, their dealing with the texts of Shari'a, and with others. Consequently, the Shi'a has been a tool of populism throughout the history, and a poisonous dagger in the middle of both the Arabic and Islamic nations. In addition, they continue their hostility to the religion and the nation. The reality testifies their practices in Iran, Iraq, Yemen, and the Levant, while their eyes still strive to get all of the Arabic and Islamic countries, in order to restore the legacy of the Persian state by exporting the Imami Shi'a Islam.

Thus, the researchers implemented the descriptive approach, through presenting the related concepts of the study. In addition, they implemented the inductive approach, by tracking what the scholars have mentioned regarding with this matter, mainly in the Shi'a sources and references, in addition to the analytical approach.

Key words:

populism, Shi'a, Persian, Arab

Citation:

Al-Neimat, Amal Abdullah; Al-Hatimi, Ali Miqdadi (2020); The Populist Tendency in Shi'a Islam; Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.9, No.2,

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

المَنْحَى الشُّعُوبِيّ
في الإسلام الشُّبْعِيّ

إعداد
الأستاذ الدكتور علي عايدمقدي
الدكتورّة أملعبدالله محمد النعيمات

المُلخَص

تتناول هذه الدّراسة مسألة الشُّعُوبِيَّة : مفهومها وحقيقتها، ومدى تأثيرها في الإسلام الشُّبْعِيّ قديماً وحديثاً. ومما تفرّز في النتائج أنّ الشُّعُوبِيَّة متأصّلة في الإسلام الشُّبْعِيّ؛ بل أصبحت من ركائز فقه الشُّبْعِيَّة وتعاملهم مع نصوص الشُّرِيعَة ومع الآخر. فكان الشُّبْعِيَّة علي مدى التّاريخ أداة للشُّعُوبِيَّة وخنجرأ مسموماً في خاصرة الأمتين العربيَّة والإسلاميَّة وهم ماضون في عدائهم للدين والأمة والواقع يشهد بممارساتهم في إيران والعراق واليمن والشّام وعبونهم تتوق إلى كلّ الدّول العربيَّة والإسلاميَّة لزرع الفتن وخلق القلاقل أملاً في إعادة أمجاد الدّولة الفارسيَّة من خلال تصدير الإسلام الشُّبْعِيّ الإمامي ... هذا وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي؛ وذلك من خلال عرض المفاهيم المتعلّقة بالدّراسة، والمنهج الاستقرائي؛ من خلال تتبّع ما ذكره العلماء والمفكّرون حول هذه المسألة وخصوصاً المصادر والمراجع الشُّبْعِيَّة، إضافةً إلى المنهج الاستنتاجي... الكلمات المفتاحية: الشُّعُوبِيَّة، الشُّبْعِيَّة، الفرس، العرب.

المُقَدِّمَة

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ،

وبعد :

تعيّش الأمتان العربيَّة والإسلاميَّة في هذه الأوقات ظروفاً من الحرب التي تُشن عليهما من كلّ حدب وصوب؛ [لذا تُشكّل معرفة الأعداء الذين ينخرون في جسد الأمة ضرورة ماسّة ومُلحّة لا تقلُّ بحال عن ضرورة معرفة الأعداء الخارجيين ، ليتسنى لهذه الأمة القيام برسالتها الحضاريَّة التي حباها الإسلام بها، وبها صارت خير الأمم... من المعلوم لدى الدّارسين المهتمّين بدراسة الفكر الشُّبْعِيّ ما لهذا الفكر من تأثير بالعنصريَّة الفارسيَّة التي حملها الكثيرون ممّن دخلوا في الإسلام ظاهراً ، وعملوا على تأليب الأعداء والتعاون معهم في كلِّ زمان ومكان.

فمن أجل توضيح وبيان المنحى الشُّعُوبِيّ في الإسلام الشُّبْعِيّ (١) كانت هذه الدّراسة ...

أهمّيَّة الدّراسة ومبرراتها:

أولاً : الشُّعُوبِيَّة في إطارها العام مرضٌ من الأمراض العنصريَّة التي حملها من دخلوا في الإسلام ظاهراً ، وتمثّلت في نظرتهم المتعالية على بقية الشُّعُوب والأُمم وخصوصاً العرب ؛ تؤمن بأفضليَّة الفرس وتراهم ودينهم على كلّ شيء في الوجود وهي خطر يهدد الأمة ، ولذلك لا بدّ من كشف هويّتها وبيان حقيقة معتنقيها
ثانياً : كانت الشُّعُوبِيَّة وراء سيل عرمرم من الخيانات التي أدّت إلى النّيل من الإسلام

ووقف مَدّه وانتشاره لقرون طويلة ،وفي عصرنا الحالي شهدنا بعد قيام الثّورة الشّيعيّة في إيران عام (1980م) هذه الشّعوبيّة المتجذّره ترفع شعار تصدير هذه الثّورة ، وقد بات هذا الأمر جليّاً عند المراقب للمشهد السّياسي سواءً في العراق أو سورياً أو اليمن وغير هامن الدّول التي أصبحت مسرحاً للصّراع بين الشّيعيّة والسّنّة والتي أشعلت نيرانها هذه النّزعة البغيضة .من هنا تبرز أهميّة الدّراسات التي تبيّن حقيقة الشّعوبيّة وخطورتها على الأُمّة والدين ... ولعلّ هذه الدّراسة تكون إسهاماً في هذا الباب .

مُشكّلة الدّراسة: سنجاول هذه الدّراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- 1-المقصود بالشّعوبيّة؟
 - 2-كيف نشأت الشّعوبيّة ، وماعلاقتها بالتشّيع؟
 - 3- ماهو موقف الشّعوبيّة من العرب؟
 - 4- ماهو موقف الشّعوبيّة من الفرس؟
- أهداف الدّراسة:**

تتلخص أهداف الدّراسة في النّقاط الآتية:

- 1-توضيح مفهوم الشّعوبيّة وحقيقتها.
- 2-بيان علاقة الشّعوبيّة بالدين الشيعي.
- 3-بيان موقف الشّعوبيّة من العرب.
- 4-بيان موقف الشّعوبيّة من الفرس.

الدّراسات السّابقة: من أهم ماكتب في الموضوع كتاب "الشعوبية في مناهج الحوزة الدينية وأدبيات القيادة الإيرانية" للصبح الموسوي الصادر عن الأمانة العامة لمندى المفكرين المسلمين ،القااهرة 2013م وكتابالدكتور.نبيل الحيدري " التشّيع العربي والتشّيع الفارسي" وصدرت طبعته الأولى عام 2014م عن دار الحكمة في لندن.لكننا لم نجد دراسة علميّة تناولت المنحى الشعبي في الإسلام الشيعي ، فقد تركّزت أكثر الدّراسات على أثر الشّعوبيّة في مجالات الأدب والتّعبير ، ومنهارسالة ماجستير عن أثر الشّعوبيّة في الشّعر العبّاسي "بشار بن برد أنموذجاً" للباحث حمد الرّيح محمّد دفع الله بإشراف الدّكتور سيّد أبو إدريس أبو عاقلة، جامعة الجزيرةكلية التربية،نوفمبر 2016م ؛ لذا رأينا ضرورة الكتابة في هذا الموضوع توعيّة للأُمّة ، وتحذيراً لها من خطر الشّعوبيّة الفارسيّة التي لبست لبوس الدين لتتخرق في جسم الأُمّة وتقضي عليها .

منهج الدّراسة: اتبع الباحثان المناهج الآتية:

أولاً: المنهج الوصفي : وذلك بعرض المفاهيم المتعلّقة بالدّراسة.

ثانياً: المنهج الاستقرائي ؛من خلال تتبع ماذكره العلماء والمفكّرون حول هذه المسألة وخصوصاً كتابات الشّيعيّة أنفسهم.

ثالثاً: المنهج الاستنتاجي ، وذلك باستنباط نتائج الدّراسة من خلال الربط بين الفرضيّات وما توصلت إليه الدّراسة.

خطة الدّراسة: اشتملت الدراسة على مقدمة وتمهيد ومبحثين على النحو الآتي:

المُقدّمة : وفيها أهميّة الدّراسه ومبرراتها ومُشكّلة الدّراسة أهدافها إضافة إلى الدّراسات

السَّابِقَةُ وَمَنْهَجُ الدِّرَاسَةِ.

النَّمْهِيد: حَقِيقَةُ الشُّعُوبِيَّةِ وَنَشَاتُهَا.

المَبْحَثُ الأَوَّلُ : عَدَاءُ الشِّيْعَةِ لِلْعَرَبِ ، وَفِيهِ خَمْسَةُ مَطَالِبِ .

المَبْحَثُ الثَّانِي : تَعْظِيمُهُمْ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفُرْسِ ، وَفِيهِ سَنَةٌ مَطَالِبِ .

الخَاتِمَةُ : وَفِيهَا أَهَمُّ نَتَائِجِ البَحْثِ .

النَّمْهِيدُ : حَقِيقَةُ الشُّعُوبِيَّةِ وَنَشَاتُهَا :

الشُّعُوبِيَّةُ مَا خُوذَ مِنَ الشُّعُوبِ ، جَاءَ فِي " لِسَانِ العَرَبِ " :

"قَدْ غَلَبَتِ الشُّعُوبُ ، بِلفظِ الجَمْعِ ، عَلَاجِلِ العَجَمِ ، حَتَّى قِيلَ المُخْتَرُ أَمْرُ العَرَبِ :

شُعُوبِيٌّ ، أَضَافُوا إِلَيَّ الجَمْعَ عَلَيَّ هِجْلًا لَوَاجِدِ ، كَقَوْلِهِمُ أَصْرِيٌّ ، وَ الشُّعُوبُ :

فِرْقَةٌ لَأَنْفَضُوا لِعَرَبِ العَجَمِ . وَ الشُّعُوبِيٌّ : الَّذِي يَصْغُرُ شَأْنُ العَرَبِ ، وَ لَا يَرِ لَهُمْ فَضْلًا عَلَ غيرِهِمْ .

وَ أَمَّا الَّذِي يَفِيحُ دِيهِنَهُ سُرُوقًا : أَمْرٌ جَلَامًا مِنَ الشُّعُوبِ بِأَسْلَمِ ، فَكَانَتْ تُؤَدِّمُهَا الجَزِيَّةُ ، فَأَمْرٌ عَمْرٌ أَنْ لَا تُؤَدِّمُهَا ، قَالُوا بِنَا لِأَثِيرِ :

الشُّعُوبُ بِهَا هُنَا العَجَمُ ، وَ وَجْهُهَا نَا الشُّعُوبَ مَا تَشَعَّبَ نَقْبًا لِلعَرَبِ ، أَو العَجَمِ ، فَخُصَّبَا أَحَدُهُمَا ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جِ

مَعَالِ الشُّعُوبِيِّ ، وَ هُوَ الَّذِي يَصْغُرُ شَأْنُ العَرَبِ ، كَقَوْلِهِمُ اليَهُودُ وَ المَجُوسُ ، فِي جَمْعِ اليَهُودِ وَ المَجُوسِيِّ " (أ)

وَ قَالَ أَحْمَدُ أَمِينٌ : " لَفْظُ الشُّعُوبِيَّةِ مَا خُوذَ مِنَ الشُّعُوبِ : جَمْعُ شَعْبٍ ، بِفَتْحِ الشَّيْنِ وَ سُكُونِ العَيْنِ .

وَ هُوَ جِبَالٌ نَاسٌ هُوَ أَوْ سَمْنَا لِقَبِيلَةٍ ، وَ أَشْمَلُ ... وَ كَانِ فِي العَصْرِ العَبَّاسِيِّ نَشَاتٌ ... (النَّزْعَةُ الثَّلَاثَةُ

) تَمِيلًا إِلَى الحَطِّ مِنْ شَأْنِ العَرَبِ وَ تَفْضِيلِ غيرِهِمْ مِنْهَا لِأَمَمٍ ... وَ يَمْتَلِهُ هَذَا الصِّنْفُ -

مَمَّنْ يَحْقِرُ وَ نَا العَرَبِ ، وَ يَضَعُو مِنْ شَأْنِهِمْ يَسُودُونَ كَلَامَةً عَلَيْهِمْ -

مَنْظُورًا عَلَيَّ دِينِهِمَا القَدِيمِ ، أَوْ أَسْلَمُوا أَوْ لَمَّا يَدْخُلُ لِإِيْمَانِهِمْ قُلُوبُهُمْ ، أَوْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ النَّزْعَةُ الوَطَنِيَّةُ ، فَفَكَرَ هُوَ أَمَانَا

لِعَرَبِيَّةٍ أَمَّا زُ الوَا مَلِكِهِمْ ، وَ أَضَاعُوا اسْتِقْلَالَهُمْ " (ب). قَالَ الجَا حَظُ : " لَمْ نَرَ قَوْمًا أَشَقَى مِنْ هَؤُلَاءِ

الشُّعُوبِيَّةِ ، وَ لَا أَعْدَى عَلَيَّ دِينِهِ وَ لَا أَشَدَّ اسْتِهْلَاكَ لِعَرَضِهِ " (ج)، وَ يَبِينُ الإِمَامُ القُرْطُبِيُّ

حَقِيقَتَهُمْ فِي قَوْلِهِ : " وَ الشُّعُوبِيَّةُ تُبْغِضُ العَرَبَ وَ تُفْضِلُ العَجَمَ " (د). كَمَا يُؤَكِّدُ المَفْكَرُ صَبَاحُ

المُوسَوِيِّ (هـ) أَنَّ العُلَمَاءَ وَ البَا حَثِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَ غيرِهِمْ فِي تَعْرِيفَاتِهِمْ لِلشُّعُوبِيَّةِ قَدْ

أَجْمَعُوا عَلَيَّ أَنَّ الشُّعُوبِيَّةَ " حَرَكَةٌ ذَاتُ مَشْرُوعٍ قَوْمِيٍّ ، يَرْتَكِزُ عَلَيَّ نَظْرِيَّةِ تَفْضِيلِ العِرْقِ

وَ الثَّقَافَةِ الفَارِسِيَّةِ عَلَيَّ الجِنْسِ وَ الثَّقَافَةِ العَرَبِيَّةِ ، وَ تَفُوقِ الدِّيَانَةِ المَجُوسِيَّةِ عَلَيَّ الدِّينِ

الإِسْلَامِيِّ " (و).

وَ يَرَى الشَّيْخُ عَلِيُّ كَاشِفُ الغَطَاءِ أَنَّ الشُّعُوبِيَّةَ ظَهَرَتْ مِنْ أَيَّامِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ، وَ دَلِيلُهُ قَتْلُ

أَبِي لَوْلُؤَةَ المَجُوسِيِّ لِسَيِّدِنَا عَمْرِ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ مَطَالِبَةٌ بِالنَّارِ وَ حَقْدًا عَلَيَّ

العَرَبِ الذِّينِ انْتَصَرُوا عَلَيَّ الفَرَسِ (ز). وَ يَرَى البَعْضُ أَنَّهَا نَشَاتٌ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ ،

وَ البَعْضُ يَذْكَرُ أَنَّهَا وَ لِيدَةُ العَصْرِ العَبَّاسِيِّ بَيْنَمَا تَذْكَرُ بَعْضُ الذَّرَاسَاتِ أَنَّهَا تَعُودُ إِلَى عَصْرِ

الْفَتْوَحَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ (ح).

وَ يَبْدُو رَأْيُ الشَّيْخِ كَاشِفِ الغَطَاءِ ؛ رَأْيًا وَجِيبِيًّا ، فَفَقَدْ حَمَلَ العَرَبَ لُؤَاءَ الإِسْلَامِ وَ نَشَرَهُ مِنْذُ

عَهْدِ الخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ ، وَ انطَلَقُوا فِي الفَتْوَحَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا ،

فَنَشَاتُ الشُّعُوبِيَّةِ نَتِيجَةٌ لِحَقْدِ المَغْلُوبِ عَلَيَّ الغَالِبِ .

وَ يَصُورُ لَنَا الجَا حَظُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : " إِنَّ عَامَّةً مِنْ ارْتَابِ فِي الإِسْلَامِ ؛ كَانَتْ الشُّعُوبِيَّةُ أَسَاسًا

ارْتِيَابِهِمْ ... حَتَّى يَنْسَلِخُوا مِنَ الإِسْلَامِ ، لِأَنَّهُ نَزَلَ عَلَيَّ نَبِيِّ عَرَبِيٍّ ، وَ كَانَ العَرَبُ حَمَلَةً لُؤَائِهِ

" (ط). وَ مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ المَظَاهِرَ الشُّعُوبِيَّةَ ظَهَرَتْ لِذِي الشِّيْعَةِ أَكْثَرَ مِنْ غيرِهِمْ ، لِأَنَّ أَغْلِبَهُمْ

من بلاد فارس الذين امتلأت قلوبهم حقداً على العرب الذين قهروا الفرس وضموا بلادهم للإسلام والمسلمين، يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "إننا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملوك الوراثية، والنشأ بهيمنة نظام الملك الفارسي واضح، ويزك هذا أكثر أهل فارس من الشيعة، وأن الشيعة الأولين كانوا من فارس" (xi) ...

المبحث الأول: عداة الشيعة للعرب

من يدرس في كتب الشيعة الإمامية وأحوالهم يظهر له بلا مثوية عداة الشيعة للعرب، فكأنهم طافحة بالمراداة بعداء العرب، وظهر ذلك في واقعهم وامتلات به صدورهم ... وحاصل عداة الشيعة ضد العرب والمسلمين نجمله في المطالب التالية:

المطلب الأول: نيز العرب وانتقاصهم

من خلا لإلقاء نظر عسرة في كتب الشيعة الإمامية، نجد أنهم متفقون فيما بينهم على أن العرب أهلكوا السنة عموماً بمجموعة كبيرة من الألفاظ المقدسة ... منها:

أولاً: اعتقاد هبنجاسة العرب والمسلمين من أهل السنة والجماعة: يعتقد الشيعة

بنجاسة العرب والمسلمين الذين يسلمونهم في سائر كتبهم بالنواصب ... فقدرروا في كتبهم المعتمدة عندهم عن جعفر الصادق ضمن حديثه يقال فيه بعد أن ذكر اليهودي النصراني المجوسي: " ...

والتأصل لنا أهل البيت هو شرهم، أن الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإن التأصل لنا أهل البيت أنجس منه" (xii).

وقال إمامهم نعمة الله الجزائر في حكمه على أهل السنة الذين نعتهم بالنواصب: "

إنهم كفار أنجس أجمعاء علماء الشيعة الإمامية

!!! وإنهم شر من اليهود والنصارى، وإنهم لا ماتوا لتأصيلهم غير علي عليه السلام" (xiii).

فالعرب بيأس في نظر الشيعة الإمامية أنجس من الكلب، وبما أنهم يظنون هم كذلك، إذ لا بد لهم من تطهير كل ما

مسهاً أهل السنة من فرشهم وسائر أدواتهم، وفي هذا السياق يقول أحد علمائهم المنصفين: "

ما زلت أذكر أنو الدير حمه الله، التقدر جلاً غريباً أحداً أسوأ المدينة، وكان الدير حمه الله محباً للخير إله

دبعيد، فجاء به الدير نال حاضياً عندنا تلك الليلة، فأكر منا هبما شاء الله، وجلسنا للسمر بعد العشاء، وكنت

وقتها شاباً فبدأت لدر استيفي الحوزة، ومن خلا لحدثنا تبيناً أن الدير جلسنا المذهب، ومنأظر افسامر اء جاء إلنا

جفلاً حاجة ما، باتالر جلتلك الليلة، ولما أصبحنا تبينا هبط عاملاً لإفطار فتننا ولطعامه، ثم همب الرحيل، فلما

غادر، أمر والدي بدير قال فر اشالذي نامل عليه، وتطهير الإناء الذي أكل فيه تطهير أجيداً، لا اعتقاد هبنجاسة السنة

ي - وهذا اعتقاد الشيعة جميعاً -

إذ أنفقها نافر نو السنن الكافر والمشركو الخنزير، وجعلو همنا لأعيان الجسة" (xiv).

ثانياً: اعتقاد هبنجاسة العرب والمسلمين أو لا دبغايا: وفي ذلك روى

حجتهما الكلي في روضته هبنجاسة العرب، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قتلته:

إن بعض أصحابنا يفترونو ويقفون من مخالفتهم، فقال لي: الكف عنهما جمل، ثم قال:

والله يا حمزة أننا لئأسكلهم وألا دبغايا ما خلا شيعةنا ... " (xv). فالرواية تعتبر العرب وسائر أهل

السنة والجماعة بل سائر

الناس أو لا دبغايا ما عدا شيعةهم من كانا على طينتهم ملتهم، وهذا قد فهموا طعن في نشر فأمهاتنا وبناتنا وأخ

واتنا، بدءاً من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين ...

ثالثاً: وصفهم بالعربانية أو أنهم أو ياشو عبادة شهوات: وفي ذلك قال إمامهم الميرزا

حسن الحائري الإحقاقي: " إن الصدمات التي واجهها كل من شعبي إيران والروم الكبيرين

نتيجة لحملات المسلمين والمعاملة التي تلقوها من الأعراب البدائيين !!! الذين لا علم لهم بروح الإسلام العظيمة !!! أورثت في نفوسهم نزعة صدود عن العرب ، وشريعة العرب ، فطبيعة سگان البادية الأوباش الخشنة ، وذلك الخراب والدمار اللذين أحقهما بالمدن الجميلة ، والأراضي العامرة ، في الشرق والغرب ، وغارات عبّاد الشّهوات العطاشى إلى عفة وناموس الدولتين الملكيّة والإمبراطورية ... الخ " (xvi) .

فالإحقاق يصف الصّحابة الأبرار الذين نشروا النور والحبور والضياء والسُرور في أرجاء المعمورة بأنهم أعراب دائنون سدّج متخلفون ، لم تعرف الحضارة والنّطور إليهم سببلاً ، وأنهم أوباش ، وأنهم عبّاد شهوات ور غائب ونزواتو عطشاً للعفة الفارسيات ربّات المتعة والشبو عيّة الجنسيّة المسماة في دينهم ب : المتعة ...

المطلب الثاني : المُنَادَاةُ بِقَتْلِ الْعَرَبِ

من الكتاب المقدّسة عند الشّيعّة الإماميّة : كتاب الجفر الأحمر ، وهو كتاب يحمل فطريّاتها القتل والدماء ، وبهيتو عدّ الشّيعيّة العرب بسلفاً وخلفاً بالقتل والشّرور وعظائم الأمور ، ويحكي ماتناقلها الشّيعيّة عبر الأزمان من انتقامهم الموعود من العرب والمسلمين ... ، فعن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه الصّلاة والسّلام يقول : إنّ عند الجفر الأبيض ، قال : قلت : أيّ شيء فيه ؟ قال :

زبور داود ، وتوراة موسى ، وإنجيل عيسى ، وصحفاير اهي معليهما السّلام ، والحلال والحرام ... وعند الجفر الأحمر ، قال : قلت : وأيّ شيء في الجفر الأحمر ؟ قال : السّلاح ، وذلك أنّما يفتح لدم ، يفتح صاحب السّيف للقتل ، فقال له عبد الله بن أبي يعفور : أصلحك الله ، أيعر فهذا بنو الحسن ؟ فقال : إيو الله كما يعر فونالليل الأتهليلو النهار ، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدّنيا على الجحود والإنكار ، ولو طلبوا الحقّ بالحقّ لكان خيراً لهم " (xvii) .

وصاحب السّيف الوارد في الرّواية هو مهديهم الخرافة المزعوم ، يفتح ليعلن الحرب على العرب بسائر أهلال السّنة ، لأنّ قتال العرب بالمسلمين هو إحداهما المنوط به مهديهم ، كما سيأتي ...

وقد أكّد هذا الدّكتور الشّيعي المنصف حسين الموسوي ، فقال : " وقد سألت مولانا الإمام الخميني عن الجفر الأحمر ، منالذي يفتح ؟ ومنالذي يبراق ؟ فقال : يفتح صاحب الزّمان عاجلاً للفرجه ، ويُر يقبهدماء العامّة النّواصيفيمزّ قه مشذر مذر ، ويجعل دماء همتج ريكدجلة والفرات ، ولينتمن منصنم يقريش - يقصد أبابكر وعمر - وابنتيهما - يقصد عائشة وحفصة - ومنعتل - يقصد عثمان - ومنبني أميّة والعبّاس ، فينبش قبور همنيشاً " .

قال الموسوي معقباً عن كلام الخميني : " إنّقول للإمام الخميني فيها إسراف ، إذ أنّها لبيت عليهما السّلام ، أجلّوا عظمتنا نينبشوا قبر الميّم مضمعلمو تهقر ونطويلة .

إنّ الأئمّة سلام الله عليهم كانوا يقابلون إساءة المسيء بالإحسان إليه والعفو والصّفح عنه ، فلا يعقل أن ينبشوا قبور الأموات لينتقموا منهم ، وقيموا عليهم الحدود ، فالميّم لا يُقام عليه حدٌّ ، وأهل البيت ، سلام الله عليهم عُرفوا بالوداعة والسّماحة والطّيب " (xviii) .

وفيصحيفتهم " العبيطة " -

وهي صّحيفة شعوبية تمجّد الفرّس وتنتقص العرب ، بل تعتبرهما هلباطل ، ليس لهم في ديننا اللهنصيب ، بمعنا نهم ليسوا إلاّ قودالجهنّم - رروا عن عليّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : " وإيما لله إنّ عندنا لصّحف كثيره قطايعر سو لالله صلّى الله عليه وسلّم

وأهليته، وإنّ فيها صحيفة قالها العبيطة، وما ورد على العر بأشدّ عليهم منها، وإنّ فيها السنيّة قبيلة من العر بـ
مبهرجة مالها في ديننا الهنصيب " (xix).

فالرّ واية تشتمل على أسماء سنيّة قبيلة من قبائل العر بليس لها في ديننا الهنصيب، وقد أثار تهذالّر واية أحد عل
ماتهم المنصفين الذين عادوا إلى الحقل المبين، فعلق عليها قائلًا: " :
إنّ هذالّر واية ليست مقبولة، فإذا ما كان هذا العدم من القبائل ليس فيها نصيب في ديننا لله، فمعنى هذا أنّها
يوجد مسلمو احدلها في ديننا الهنصيب، ثمّ تخصيص القبائل العر بيّة بهذا الحكم القاسي يشتم من راحة
الشّعوبية " (xx).

فالسّخيف فار سية مجموعية شعوبية بما تميز لا تنظر للعربو لالمسلمين لأنظر تسوداوية ملية بما المكر
والحدو الحطمن الجنس العر بي، والتبليمن الدين الإسلامي، ولذلك كيو امطية أهلا لبيتكيتي سنلها المعبثو ال
تخر ييمندا خلاصت المسلم، وفي ذلك يقول أحمد أمين: " :
والحق أنّ التشيع كان مأويلجا إليه كمنار ادهما للإسلام عداوة أو حد، ومناكير يدا إدخالها بما أبائهم نيهو
ديّة ونصر انية تزاد سنيّة وهنديّة، ومنير يدا استقلال البلاد هو الخرو جعله مملكته، كلّهُ لاء كانوا يتخذون
حيا أهلا لبيتسار أضعون نورا هكلما شاءتأ هو أو هم " (xxi).

المطلب الثالث: استباحتهم قتل العرب والمسلمين

إنّ الناظر بعين البصر والبصير في كتب الشيعة الإمامية يجد أنّهم يستباحون دماء العرب وجميع
أهلا لسنة الجماعة، لأنّهم ينظرون هم كفار يجب قتلهم وقتالهم، وقد صرّحتأ هم المصادر لديهم بهذا المعتقد
الخبث الذي ينفذونه عن عداوة مجموعية شعوبية مركز فيقولو بهم للإسلامو المسلمين، ولذلك تجد هم يفرحون بآل
يوما الذي قتل فيها مجموعي الخبيث أبو لؤلؤة ففار وقالامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه -
ويجعلون نهي عدا من أعيادهم، رضامنهمو مباركة لفعال مجموعي سيفيروز قاتلهم، ولذلك أطلقوا عليه لقب "
بابا شجاع الدين "، ويعتبرون نهي مناباة الأبالر وحيل الشيعة والتشيع الصنفو بالمجوسيا الخبيث ...
وعلغرار حكمه على الفار و قبائلهم ما كان على كشيء من جموع أهلا لسنة بالقتال كذلك، وكان هذا دينهمو ديدهم،
فقد كانوا علمدار الأيامو السنين معك عدو يتر بصبا للمسلمين الدوائر، سوا في القديما وفي الحديث، خيانة
نهمو تشقيا بالإسلامو المسلمين ... "

ففيالرّ وياتنا علي بن يقطين هو وزير الرّشيد قد اجتمع في حبسهم جماعة من المخالفين يقصد أهلا لسنة -
وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانهمو هدموا اسقفا لمحبي علنا محبوبين فماتوا أكهم، وكانوا اخمسائتر
جلتقر بيا، فأراد الخلاص من تبعات مناهم، فأرسلنا الإماممو لانا الكاظم عليه السّلام فكتب عليها السّلام إليها
جو ابكتابها تكلو كنت قد متنا ليقبل قتلهم ما كان على كشيء من جموعهم، وحيثأ كلمتنا تقدّمنا ليقفّر عنك لرجلقتلتهم
منهم بتيسو التيسخير منه !!! فانظر لهذا الهدية الجزيلة التي لا تعادلية أخيهما الأصغر وهو كلب الصيّد
!!!

فإنّ ديتهم عشر وندرهما، ولادية أخيهما الأكبر وهو اليهودي والمجوسي، فإنّ هاتمانماتدرهم، وحالهم في
لأخرة أخصوا نجس " (xxii).

المطلب الرابع: غضبهمو قسوتهم على العرب

من ألقاب مهدي الشيعة المزعوم: " خسرو مجوس : ومعناه بالفارسية: مخلص
المجوس، وقد صرّحت رواياتهم بأنّ المهدي من ولد يزدجرد الفارسي المجوسي الذي
سقطت مملكة فارس في زمانه بأيدي المسلمين ... فقد روى المجلسي في بحاره بسنده
عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن النوشجانبين البودمر دان، قال:

لما جلا فرسنا لقادسية وبلغيز دجر دبن شهر يار ما كان من رستمو إدالة العر بعليهو طنأتر ستمقد هلكوا الف
رسجميعا و جاء مبادر وأخبر هببو مالقادسية و انجلانها عن خمسينا لقتيل، خر جيز دجر دهار بأفيا أهليته

واللهلكاً تباينظر إليهم بينا الرُّكنو المقام، يبايع الناسَ عَلَيْنَا كِتَابَ جَدِيدٍ، عَلَيْنَا عَزَّ بِشَدِيدٍ" (xxxix).
فالمهديُّ ذَنْسِيَّاتٍ يَبْقُرُ أَنْجَدِيدٌ، وَهُوَ الْقِرْآنُ الَّذِي عَمَتِ الشَّيْخَةَ أَعْلِيًّا جَمَعَهُو كَتَبَ هُبَيْدَهُ، وَعَرَضَهُ عَلَيْنَا الصَّحَّاحَةَ، فَرَفَضُوهُ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهُ...

الثالثة : تَخْصِيصُ نَيْسَابُورِ بِالقَتْلِ : وَمِنْ رِوَايَاتِهِمَا الَّتِي خَصَّصَتْ قِتْلَ نَيْسَابُورِ بِالقَتْلِ : فَعِنَّا يَبْعِدُ اللّٰهَ أَنَّهُ قَالُ : " إِذَا قَامَ الْقَائِمُ مِنَ الْمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَقَامَ خَمْسَمِائَةَ مَنَقَرٍ يَشِ ، فَضَرَّ بِأَعْنَاقِهِمْ ، ثُمَّ أَقَامَ خَمْسَمِائَةَ مَنَقَرٍ يَضْرِبُ بِأَعْنَاقِهِمْ ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةَ مَرَّةٍ أُخْرَى ، حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ كَسْتَمَرَاتٍ ، قَالَتْ : أَوْ يَبْلُغُ عَدْدَهُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مِنْهُمْ مَنْ مَوَّاهَهُمْ " (xxx).
وَعِنَّا يَبْيُصِرُ ، عِنَّا يَبْعِدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالُ : "

إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ ، لَمْ يَكُنْ يَنْهَى بَيْنَ الْعَرَبِ بِوَقْرِ يَشِيءُ إِلَّا السَّيْفَ ، مَا بَأْ خَدَمْنَاهَا إِلَّا السَّيْفَ ... " (xxxii).
فَالْمَهْدِيُّ سَيُصِيبُ جَمَاعَةً مَغْضِبَةً لِقَتْلِ يَشِ ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا السَّيْفَ ، وَلَا يُعْطِيهَا إِلَّا السَّيْفَ ...
وَلِنَا أَنْ نَسْأَلَ لَهَا نَفْسُ قَوْلُ : أَمَا لَمْ نَعْرِضْ هَذَا لِرِوَايَاتِنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَمَقْرِ يَشِ ، وَكَذَا جَمِيعَاتِهِمْ ؟ قُلُو كَانَعْدَ هَمْدَرَةَ مَنَائِمَانَا مَوْضِعًا وَمَوْضِعًا وَمِنْ رِوَايَاتِهِمَا تَبَايَعُ عَظِيمَةَ لِلرَّسُولِ ﷺ وَسَائِرِ آلِ بَيْتِهِ الْكَرَامِ ...

الرابعة : وَمِنَ الَّذِي سَيَسْتَهْدِفُهُمْ هُدْيُ الشَّيْخَةِ بِالقَتْلِ :
دَرَارِ يَقْتُلُهُ الْحُسَيْنُ ، يَقْتُلُهُمْ بِغِلَابَائِهِمْ ، حَيْثُ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ ...
وَفِي ذَلِكَ رِوَايَاتُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ صَالِحِ الْحَاهِرِيِّ ، قَالَ : قَاتَلْنَا بِالْحَسَنِ عَلِيًّا بِنِمْوَسَ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ :
يَا بِنِمْوَسَ سَ وَاللّٰهَ ، مَا تَقُولُ لِفَيْحِدِيثِ وَيَعْنِي الصَّادِقَ أَنَّهُ قَالُ :
إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ قَتَلْنَا دَرَارِ يَقْتُلُهُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَبْعُوعًا لِأَبَائِهِمْ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ، هُوَ كَذَلِكَ ، فَقَالَتْ :
فَقَوْلُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ : (وَلَا تَرْزُقُوا زُرَّ قُورَزَ أُخْرَى) [الإسراء: ١٥] مَا مَعْنَاهُ ؟ فَقَالُ :
صَدَقَ اللّٰهُ فِيمَا قَوْلُهُ :

لَكِنَّا دَرَارِ يَقْتُلُهُ الْحُسَيْنُ ضُونَ فَعَالِيَّائِهِمْ يَفْتَخِرُونَ بِهَا ، وَمِنْ ضَيْشِيئًا كَانَتْ مَنَاتَاهُ ، وَلَوْ أَنْزَلَ قَاتِلًا فِي الْمَشْرِقِ ، فَرَضِي قَتْلَهُ جَلْفِيَا مَغْرِبًا ، فَكَانَ الرَّاضِعُ عِنْدَ اللَّهْرِ يَكَالِقَاتِلُ ، وَإِنَّمَا يَقْتُلُهُمَا قَائِمًا إِذَا خَرَجَ جَلْرُ ضَاهُ مَبْعُوعًا بِأَبَائِهِمْ. " (xxxiii).

وَفِي تَفْسِيرِ الْعِيَّاشِيِّ : عَلَيْنَا حُسَيْنِيَا عَالِهِرُ وَيَبْرُ فَعَمَّنَا حُدْمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِقَوْلُهُ :
(فَلَا عُدُوْنَا إِلَّا عَلَيْنَا الظَّالِمِينَ) [البقرة: 193] ، قَالَ : إِلَّا عُدْرِيَةَ قِتْلَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (xxxiii).
وَالرَّوَايَةُ تَحْمَلُ لِأَعْنَاقِ بَاتِنَا الْكِتَابِ الْعَزِيزِ ، فَضَّاهَا بِفَيْدِ الْعُمُومِ ، أَيُ : جَمِيعَ الظَّالِمِينَ الْمُعْتَدِينَ " عَلَى وَجْهِ الْمَجَازَةِ لِمَا كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْاِعْتِدَاءِ " (xxxiv) وَلَكِنَّا الشَّيْخَةَ الْإِمَامِيَّةَ كَمَا هِيَ عَادَتُهُمْ -
أَبُو إِلَّا أَنْ يَحْمَلُوْهُ اتَّبَعَتْهُ وَزُرَّ كَلْمُ صَبِيَّةٍ تَحْلُبُ الْأُمَّةَ ، بِأَلْبَانِ الْعَالَمِ ، بِأَهْلَانِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ .

المطلب الخامس : وَقَوْلُهُمْ مَعَكُ الْعُدُو يَتَرَبَّصُ بِالْعَرَبِ بِالذَّوَانِرِ
بَعْدَ أَنْ سَقَطَتْ قَارِ سَتَحْتِ كَمَالِ الْعَرَبِ بِالْمُسْلِمِينَ أَدْرُ كَالْمَجُوسِ بَاتِنَاهَا لِسَبِيلِهِمَا الْإِعَادَةُ أَمْجَادُهُ هُوَ النَّيْلُ مَمْدَمَّرُ مَمْلَكَتِهِمَا لِأَبِي قَادِنَارِ الْفَتْنُو إِذْ كَاءَ النَّزَاعَاتِ بَيْنَنَا الْمُسْلِمِينَ لِتَبْدُورِ النَّفْرِ قَتْمُو الْخِلَافِ ...
وَلِذَلِكَ سَلَكُوا أَدْبَابِيَّةً سَبِيلًا لِكُذْبِ النَّفَاقِ الَّذِي سَمُوْهُ هِبَالِ النَّقِيَّةِ الَّتِي لَا تَنْقُطُ عَالِي الْبَحْرِ وَجَمْعُهُ يَهْمُ الْمَزْعُومُ ، وَأَحَاطُوا هَابَالِ الْعِدْمَانِ وَالرَّوَايَاتِ النَّبِيَّةِ عَلْتَمَنْشَانَا النَّقِيَّةِ ، وَأَنَّهَا إِيْمَانُ مَمْلَا تَقِيَّةً لَهُ ، وَلِدْرَجَةُ أَنْ النَّقِيَّةَ فَيَدَارِ النَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ ...

وقد وضحو بان هذا الموقف المشين في جميعه الأوقات والمواقف الألامو المصائب التي تجلبها الأمة المسلمة عبر الـ
حقبائل مائبة المختلفة، وذلك من خلال وقوفهم كالمتمفرّجوا المتحالفاً أعداء الأمة ...
حيث لم يشهر الشيعة في وجودهم السيف البتة بحجة أن الجهاد لا يجوز إلا بإمر الإمام أو إذنه، وأنكسر أيتهر فعقب

لقيام القائم فصاحبها طغوت، وفي ذلك روى عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال :
كُرِّرَ أَيُّهُنَّ فَعَبَلُوا قِيَامَ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَافُوا بِتَعْبِ مَنْدُونِ وَاللَّهْزُ وَجَلَّ (xxxv) .
وعن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، قال :
مثل منخر جماً أهلاً للبيت قِيَامَ الْقَائِمِ مَثَلُ خَطَارِ وَوَقْعِ كَوْفَةٍ قَتَلَا عِبْتَبَهَا الصَّبِيَّانِ (xxxvi) .
ولأجل ذلك لم يسجل لثأر يخالبتة للشيعة جهاداً ضد الكفار، ولم يكن جهادهما لأضد الأمتين العربية
والإسلامية. ولكل منصف وعاقل أن يتساءل؛ كيف يتصور هذا العداء للعرب والمسلمين حملة
لواء الإسلام هذا الدين العظيم الذي تتجلى فيه معاني الكرامة والرحمة واحترام الإنسان
وقبول الآخر حتى لو كان مخالفاً في الدين، قال تعالى : (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة: 256] .
فقد عاش المسلمون مع مخالفيهم في الدين ولم يقتلواهم بل اشتملت وثيقة المدينة علي حقوق
غير المسلمين وواجباتهم ؛ لذا كيف يمكن أن يتصور المسلم قتل المسلمين ومحاولة
تصفيتهم وكل هذا العداء والحقد والبغض للمسلمين من أهل السنة والعرب خاصة من قبل
من يدعون أنهم مسلمون مشايعون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
المبحث الثاني: تعظيم الشيعة لكلمات علي بالفرس
إن أهم مصادر تلقى الدين عند الشيعة الإمامية وضعها غلاة الفرس ؛ وهي : " الكافي "
للكليني ، " من لا يحضره الفقيه " للصدوق ، " تهذيب الأحكام " للطوسي ،
الاستبصار فيما اختلفنا الأخبار " للطوسي ، ولذا قال الحيدري (xxxvii) : " ألف الفرس الكتب
الحديثية الأربعة كمرجع أعلى للحديث عند الشيعة " الكليني والقمي والطوسي " ، وكلهم
من الفرس الذين وضعوا من الانحرافات والبدع الكثير حتى صارت مرجعاً مقدساً لكل من
جاء بعدهم " (xxxviii) . ومن هنا نجد التقديس والتعظيم لكل ما يتعلق بالفرس عندهم ... ونجمل
جوانب هذا المبحث في المطالب التالية:

المطلب الأول: تمجيدهم وتعظيمهم للصحابي الجليل سلمان الفارسي دون غيره من الصحابة

مما لا شك فيه أن الشيعة يُعظمون الصحابيَّ
الجليل سلمان الفارسي دون غيرهم من الصحابة، وكتبوا في فضائله كتاباً كاملاً اسمه :
نفسالرحمن في فضائل سلمان " ، للميرزا الطبرسي، ورووا في فضائلهم مئات الروايات، منها :
مارووه عن علي بن أبي طالب قال الأبيذر :
يا أباذر، إن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً " (xxxix) .
فمنكر سلمان الفارسي - على طريقتهم - كافر .
ولا غرو في ذلك، فقد سبق للشيعة الإمامية، أنكفروا جميعاً هلال سنة الجماعة، وكما يعرف ذلك من
اطلع على كتبهم ...

وروى في كتبهم " أن سلمان كان منبياً أو صبياء عيسى عليه السلام،
وروى عن أحد الأئمة صلوات الله عليهم أن سلمان أدر كالعالم الأول والآخر ... " (xl) .
المطلب الثاني: تعظيمهم للحسين بن علي دون سواه من آل البيت الأظهر
والسبب في تمجيدهم للحسين بن علي نابع من زواجه من شهر بانو ابنة آخر ملوك الفرس سيز دجر الثالث
- بحسب اعتقادهم - .

من المعلوم أن الفرس سيعتقدون أن ألو هي تقيم لو كههم، والمك عند هم حاكم مطفق على كل لوجود، لا يخرج جشي
ع عن حكمه، وقد ترجمته هالعائد أثناء حكم الأحميين، والأشكانيين، والساسانيين، فكان النظام الملكي
عندهم، يعد نطاقاً الهياً خالصاً، فلا بد أن نجد هم من وجود عائلة مقدسة تقو معن شؤو والدين، ومنها يكون نالم

لوك، وسدنة بيت النار، ولا يجوز لأحد أن يناز عهدها المقدسة، لأنها مسألة دينية لا دخل للبشر فيها، ومناه مالعاتلات التيقام تعلقشون والدين : ميديا، والمغان .

ولكيبقوا علنا لأسرة الساسانية التي انتهت بانتهاها ملكها عبد العزير المسلمين، بفرار كسر بيز دجر دالاً ثالآخر ملوكهم معافر ادعائته، بعد احتلال البلاد فارسو إخضاعها لسلطان الإسلام العظيم، كانلابد لهم نوصلا لأسرة الملكية الساسانية بالتشيعالمر عوملا لالبيت، ومناجلدلكاخر عوا سطر و أسطورة ز واجال الحسين بن علي بن أبي طالب آخر ملوك الفرس : " شهر باتو " (xii)

التي منها انحدرو بقية أئمة الشيعة الاثني عشرية .

وسواء كانز واجال الحسين بن شهر بانو حقيقة أملا، فإن المقصود من ذلك إنما هو توثيق العلاقة بين الشيعة والمجوس، لأن المجوس ما تشيعوا الالالبيت إلا من أجل إحياء عقائدهم، زرادشت، ومانو، ومزدك، وكلاذ يفعلوا هادهم استبدلوا (المغان) بالالبيت، وقالوا للناسب أن البيتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل للهيا لأرض، وأن أئمتهم معصومون، وتجلأ فيهما الحكمة الإلهية .

ومناجلدلكا كانلابد من وصل لأسرة الملكية الساسانية بالإمامة الشيعية، ولذلك أدخلوا ابنة ملكهم لتكون منالبيت النبوة، فبالوقت الذي نفوا فيها تكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم مناهلبيته ...

فالمسألة إذن مسألة شعوبية، قامت بالتحمس لالبيت، وادع تحقهم في الحكموا الإمامة (xiii).

ومناجلت أصليها المسألة، وتعميقها في قلوب أتباعهم وأشيائهم، ووضعوا العديد من الروايات علنا أئمتهم فبالعلاقة بين العائلة الساسانية الملكية، وبين الالبيت ...

فقدروا بانطوا وسو غير هعنم محمد بن علي بنو شجاني، قال : لمأخبر بيز دجر ديبو مالقادي و انجلانها عن خمسين ألف قتيل من الفرس، خر جيز دجر دهار بأفيا هلبيته، فو قف بابا لإيوان، فقال :

السلام عليكم أيها إيوان، ها أنا ذا منصر فعنك، وراجع إليك أنا وأورجل منو لدي لم يندز مانه، و لأنأوانه .

قال سليمان الديلمي : فسألت الصادق عليها السلام عن قولك : أورجل منو لدي، قال :

ذلكم قائمكم السادس منو لدي، وقد ولد هيز دجر دابن شهر يار من قبل ما بن الحسين :

شهر بانو هين تيز دجر د، فهو ولد همن الحسين " (xiv) .

فهلنزلو لوجيع بيز دجر دو أخبر هبأنا أحد أبناء هسيز جعالر ل مملكة ساسان من جديد؟ وكيف سيبنقنا بالحد سينالعر بيالها شميا لقر شيمنا لعر ب؟ كيف سيبنقنا حفيد الرسول لالعر بيالها شمينا لهو قوم ه؟ كيف سيبنقنا من حملور فعر اية الإسلام مخافة فيأر جاء الدنيا، حنظهر الإسلام علنا الذين كله؟ ... إنها الشعوبية الفارسية المجوسية التي لن تنسأبدأ الجدو الضغينة علنا لعر بالذي قضاوا علم مملكتهم وأخضعوا هالدولة لإسلام العظيم، وما كان بقدر همن أن يوقوا ويعكروا صفوسيا لإسلام الجزار الهدار الأبو امره خبيثه شاركت في صنعها الأصابع اليهودية التي تمكروها أيضا بالإسلام المسلمين، فكانا لانتساب الصور يلاسد لامحبة مزعومة لالبيت الرسول صلى الله عليه وسلم ...

فانتساب الشيعة لالالبيت ليس إلا سبباً شعوبياً محضاً، ناب عن عصبيتهما الفارسية لأو لاد شهر بانو الساسانية، فهما يقبلونا لانصهار بالآخر، ولذلك أخذوا من مسألة الإمامة سبباً للفرقة الصرا مع العزير الم سلمين، الذين دمروا مملكتهم التي قامت علنا ل نظاما ملكيا إلهيا الذي لا يقبل مسألة انتخاب الخليفة التي عمل بها العزير المسلمون .

ولذا فإتقيد الفرس بألو هية الملك تعتبر القاعدة الأساسية التي بنيت عليها نظرية الإمامة الشيعية للوراثة، وهيمن خصوصية الإسلام الإيراني (الشيعة) .

فالمسألة إذن ليست مسألة دينية إسلام، بل هما بعد الناسعنا الدينو الإسلام، وأن المسألة مسألة تمجيد للفرس وشعوبهم ...

المطلب الثالث: تمجيدُهم لأبولولةِ المجوسِقاتلِ أميرِ المؤمنينِ عُمرِ بنِ الخطابِ

لم يفنأ الشيعة يُشيدونَ
ويُعظّمونَ أبولولةَ المجوسي، قاتلَ أمير المؤمنينِ عمر بن الخطابِ فاروقاً وقالَ أمّ قريظة رضي الله
عنه، ويحتفلونَ به، ويترضونَ عنه، ويدعونَ نبأَ نوحٍ وحمه، وقد أقاموا همقاماً في مدينة كاشانا لإبرانية، في
حجورنا إليه ...

وذكر محدثهم عباس القمي " أبولولة " فقال : " ...
أبولولة، فيروز الملقب باباشجاء الذين ألتها ونديا لأصل ... (xliii) ...
ولم يفنأ لأمر عنده هذا الحد، بل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم - كذباً وزوراً -
فيما حكا عن ربّه جلّ جلاله : "

أن الله تعالى قد أمر الكرام الكاتبين ومقتل عمر أن يرفعوا الأعلام ثلاثة أيام عن جميع الخلائق، فلا يكتبون ذنباً على
بأحد " (xliv) .

والمقصود أن الله تعالى حلم قتلَ الفاروق وقالَ أمّة، فأمر الكتابة أن يرفعوا الأعلام ثلاثة أيام فلا يكتبون شيئاً على
بالخلائق منهما عملوا امنمو بقاتو مهلكاتو طامات، و العباد بالهتعالى
ولذلك جعلوا امنمو بمقتلَ الفاروق وقالَ أمّة في معيذهم (xlv) ...

المطلب الرابع: تفضيئهم لمشاهدِهم علمكّة وبيئتها الحرام والسّموات السبع العالشداد

وحاصل كلامهم في هذه المسألة ينتظم في النقاط التالية :

(1) ومنز وإياتهم التي تفوقها وكذبوا علنا أنمّتهم في تفضيل كبر بلاء علمكّة :

هذه المحاورّة التي تبيّن ضمكّة وكبر بلاء، علنا سانجف الصّادق، قال : إن أثار ضالكعبة قالت :
من مثالبو قد نبينا لله علظهر ي، يأتينا الناس من كلف جمعيق، وجعلتحر ماللهو آمنه، فأو حالها إليها :
أنكفوقري، فو عزّ تيو جلايما فاضلما فضلتب هفيماء عطيتبها ر ضكر بلاء، إلا بمنزلة الإبرة عمستفيا لبد
ر، فحملت نماء البحر، ولو لا تربة كبر بلاء ما فضلتك، ولو لا ماتضمتنتها ر ضكر بلاء ما خلقتك، ولا خلقتنا
لبينا الذي افتخرتبه، فقريو استقر يو كو نيزنبأمتو اضعدأليلاً مهيناً، غير مستنكفو لامستكبر لأر ضكر بلاء
، وإلا سخطك، وهو يتكفينا ر جهنّم " (xlvii) ، ولذلك سموا التّجفب " الأشرف "
في مقابلتسميتنا لكعبة " المشرفة " ، أي أنالنجف عند هما شر فمنالكعبة ...

فالكعبة لا وزن لها، ولا قيمة، ولا أهمية، ولا مكانة عند الشيعة في مقابل كبر بلاء، وما فضلها بجانب كبر بلاء
الإبمنزلة الإبرة عمستفيا لبحر فحملت نماءه، إلا أنالكعبة وكذا البيت الحرام ما خلقا إلا بسبب ما تضمّنتها ر
ضكر بلاء - كما نصّالرواية - . وقد اعتر فبذلك أحد علمائهم المنصفين، فقال : "
إنمنا المتعار فعلية، بل المسمّبهم عند جميع عقها نناو علماننا :

أنالكعبة ليس لها أهمية، وأنكر بلاء خير منها وأفضل، فكل بلاء حسب النصوص التي أوردناها فهاؤها هي أفض
لبقا على الأرض، وهي أثار ضالكعبة المختارة المقدّسة المباركة، وهي حرام للهو رسولها وقبلة الإسلام، وفيترب
ها الشفاء، ولا تداينها ر ضاوقعة آخر بحثنا لكعبة " (xlviii) .

ولأنالكعبة لم تستجب لمتمتتلا لأمر الإلهي، فتتواضعل كبر بلاء، فتكو ذنباً ذليلاً مهيناً لأر ضكر بلاء،
فقد حلتبها العقوبة الإلهية، فسأط الله تعالى عليها المشركين، وجعلما عز مز م، ماء مالها فاسد أطمعه، وفي
ذلك روى عن جعفر الصّادق أنه قال : " ...

فما من أثار ضوا لأماء إلا عوقبتلتر كالنواضعللحتنسلط الله عليها الكعبة المشركين، وأر سلا ليز مز مماء أم
الحاقأفسد طعمه، وإنكر بلاء و ماء الفرات وأر ضوا لأماء قد سأل اللهو بار كعليه، فقالها، تكلمي بما فضلكا
لله، فقالت :

أن أثار ضالكعبة المقدّسة المباركة، الشفاء في ترو بتيو ماني، ولا فخر، بل خاضعة ذليلة لمن فعل بيذلكو لا فخر علد

مدوني، بلشكر الله، فأكرمهاوزادها بتواضعها وشكر هاللهبالحسينوأصحابه^(xlix).
 (2) أنكربلاءوماءالفراتوأرضواولمأءقدساللهوباركعليه... معالزعمبالشفايبكون
 ويتحققفبتربتهاومائها...

وهذهفريهتيلامرية،ولمنزلافيالقديمولا فيالحديثمناستشفبماءالفرات،ولايتزبهتكر بلاء،اللهمألافيك
 تبالشيعهالتييجبعلمنارادالقرءةفيهاأنلايستعربمأفيهاالكذبالعامالطام،لأنالكذبعندهمدينودين

...
 (3) أنمنأعظماأسبابقداسةأرضكربلاء—كماتقوللرواية- : ضمهاالجسدالحسينينبعلي...
 فإذاكانالفضلناجمعنضمكربلاءلجسدالحسين—معأنالحسينلايُعرفمكأنقبرهالبيته-
 فإنالمدينةالمنورةأقدسوأعظم،لأنهاضممتجسدأشرفوأفضلالخالقسيدينامحمدصلىاللهعليهوسلم

...
 كماوضحترواياتهمأناللهتعاليتأخذأرضكربلاءحراماًمنأبباركأقبلاًنيخلاقالكعبة،ويتخذهاحراماً
 منأ،وقبلاًنيخلاقالحسين،وفيلكروواغنعليناالحسينعليهماالسلامأتهقال: "
 اتخذاللهأرضكربلاءحراماًمنأبباركأقبلاًنيخلاقالكعبةويتخذهاحراماًبأربعوعشريناًلأفعام،وأ
 نهدأزللاللهتباركوتعالبالأرضوسيرهارفعتكماهيبتربتهانورانيةصافية،فجعلتفيأفضلروضه
 نرياضالجنة،وأفضلمسكنفيالجنة،لايسكنهاإلالتيبونوالمرسلون—أوقال: أولوالعزممنالرسول-
 وأنهالتزهربينرياضالجنة،كمايزهرالكوكبالدربينالكوكبالأرض،يغشونورهاأبصارأصحا
 بالجنة،وهيتادي... أنأرضاللهالمقدسةالطيبةالمباركةالتيضممتسيديالشهداءوسيديشبابهاالجنة
 (١).

فإذاكانتأرضكربلاءاستمدتتقداستهانكونهاضممتجسدالحسين—كماتقوللروايةالسابقة-
 فهلكالجسدالحسينفيهاقبلاًربعةوعشريناًلأفعام؟! إنكلامهمالمتهافتفيذهالمسألة-
 التيشأنهاشأنغيرها-

ليوكذبلامثويةأنالشيعهالإماميةلايقصدونمكلامهمورواياتهمألاهدمالإسلاموأركانه،منخلاللبلب
 وأفكارالسذوجهلهمنالشيعه،وصرفلهمعنيباللهالحرآم،وقدتمكنوابالعلمنصرقلوبمئاتالآ
 لافمنالشيعهالجهلأبماكذبوهلعلمأنتمممنعظيملكربلاءفيمقابلالكعبةالمشرفة،وخاصةتلكالروايات
 التيكذبوهالعلمأنتممفيفضلزارعقبرالحسين—غيرالمعروفأصلاً-
 يومالحجالأكبر،الذييعتبرمنأعظماناسباتالتيتمرعلناالأمهالإسلامية...
 حيثياتيالنااسمنكأفجميقلزارعقبراللهالحرآم،الغنيمنهموالفقير،الرئيسوالمرووس...
 علومهممتنوعة،وتفقاتهممختلفة،واتجاهاتهممتباينة،فهوبحق:

مؤتمرإسلاميالعالمي،منشأنهايدعوالوحدوالأمهالإسلامية،وتضامنها،وتماسكها،وتعاونها...
 هذا مع العلم أن قبر الحسين رضي الله عنه لا يعرفه أحد... قال الإمام ابن كثير:
 وَأَمَّا قَبْرِ الْحُسَيْنِ ضِيَاءُ اللَّهِ عَنْهُ فَقَدْ اشتهر عند كثير من المتأخرين بأنه فهم شهد علي
 بمكانين الطغف عند نهر كربلاء، فيقال إن ذلك المشهد مبنئ على قبر هفالها علم.
 وقد ذكر ابن جرير وغيره أنموضعقتله عفاً تُرُحُنًا لميطل عأحد علن عينيها بخرير.
 وقد كانوا أبو نعيم، الفضل بن دكين، ينيكروا علم نيز عمنها غير قبر الحسين. (١)

المطلب الخامس: تعظيمهم لمدينة قم الإيرانية
 وفيلكرووالعديدمنالروايات،منها:
 (1)

رو وافيكتبتهما أنفُسُهم يتبهدا الاسم، لأنَّ أهلها يجتمعون مع قائم الموحَّد، ويقومون بعمه، وينصرونه، فعنعنا بالبصري، عن أبي عبد الله [7]، قال: قاللي: أتدرى لم يسئسئهم؟ قلت: اللهور سول هو أنت أعلم. قال: إنَّما سئسئهم لأنَّ أهلها يجتمعون مع قائم الموحَّد صلوات الله عليه - ويقومون بعمه، ويستقيمون عليه، وينصرونه (iii).

(2) وذكر واسبباً آخر، وهو أنَّه لما أسرى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربابليسار كبار ضُمَّفنه رالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقاله: فَمَيامعون، فسئسئبذلك. قال للمجلسي: " وفير ويات الشيعه أنرسو لالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أسرى بهر أبا ليسار كأبهذها لبقعة فقالله: فَمَيامعون، فسئسئبذلك (iii).
(3) ذكر وافيكتبهم: أنرواياتهم في فضل قداسة أرضها، متواترة (iv).

(4) ورووا عنائمتهم (المعصومين)
أنالعلم في آخر أيام الدنيا، قبلخر وجمهدهم سيأرز النقم كما تارز الحية في حجرها، وستخلو الكوفة منالْمؤمِنين، وتصير فَمُعَدنا للعلمو الفضل، ويصير أهل قُم فمقائم مقام الحجة، ولو لاذلك لساختار أرضاً هلهما، ولم يبق في الأرض حجة، فيفضل العلم فيأر جاء المعمورة، وتتمحجبة الله خلقه، حننلا يبقم كان علوجها لأرضاً لا ودخلها الدينو العلم، ثم يظهر القائم، ويصير سبباً لنقمة اللهو سخطه على من أكر حجتهم خلقه
...
فعنا الصادق قائمها قال:

(6) ز عمو أنأهل فَمُهَمحمة الدينو أنصاره، ولو لا هملضا عالدِين، قال للمجلسي:
وروي عن الأئمة عليهم السلام: لو لا القميون لضا عالدِين (v).

(7) كذبوا كعادتهم -
فز عمو أنأهل قُم فمحلن حشر و امعال خلائق، بليحشر و احيثيكونون، ثم يساقون إلى الجنة، لأنهم قوم مغفور لهم
مما كان منهم ...
فعنا الصادق عليه السلام أنرجأ دخل عليه، فقال:
يا ابن رسول الله إني أريد أن أسألك عن مسألة لم يسألك أحد قبلي، ولا يسألك أحد بعدي !! فقال:
عسا كنت أسألني عن الحشر والنشر؟ فقال للرجل: إيوا الذي بعث محمد أبالحق بشير أو نذير أما أسألك إلا عنه، فقال:

محشر النَّاس كما هم إلى بيت المقدس إلا بقعة بأر ضال جبل، يقال لها قُم، فإنَّهم يحاسبون فيحشر هو يُحشر و نمحفر
رهم إلى الجنة، ثم قال: أهل قُم مغفور لهم، قال: فوثب الرجل جُلجُل عليه هو قال:
يا ابن رسول الله هذا خاصة لأهل قُم؟ قال: نعم، ومنيقول بمقاتلتهم... (vi).

(8) ز عمو أنتمأبو اب الجنة: بابمخصصاً له قُم... فعنا أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:
إنَّ الجنة ثمانية أبواب، ولأهل قُم واحد منها، فطوبى بلهم، ثم طوبى بلهم، ثم طوبى بلهم (vii).

(9) ز عمو أنقُستكون ملجأ النَّاس إذا عمَّت الفتن، لأنَّ البلاء مدفوع عنها أهلها.
فعنا زينموسالرضاعليه السلام، قال:
إذا عمَّت البلادنا لفتن فعليك بمقمو حو اليها و نواحيها، فإنَّ البلاء مدفوع عنها (viii).

(10) ز عمو أنالله تعالى كلب قُم ملكاير فر فعلها بجناحيه، وإذا أرادها جبار بسوء أذابها لله تعالى كما يذو بالملح

بالماء، وأنَّ الله تعالى نزل لعُلْباً هلاماً منير كاتالسماء، ويخرجلهم منير كاتالارض، ويبدلسيئاتهم حسنات، لأنَّهما الفقهاء والعلماء والنجباء... فعن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، قال :
 إنَّ لعُلْباً مكاراً فرعليها جناحيه، لا يريد حاجباً بسوء إلا أذابها للكهو بالمحفي الماء، ثم أشار إلعيسى بن عبد الله فقال : سلاماً لله علماً هلُفم .

يسقيا الهبلاد هماغيث، ويُنزلاللهعليهما البركات، ويبدلاللهسيئاتهم حسنات، هماغلر كوعسجود، وقيامو قعود، هماغلر العلماء الفهماء، هماغلر أيتو الرّوايتو حسنات العبادة (lxix) .
 ووصل الأمر بهم إلى درجة أنَّهم صنّفوا مصنّفات في فضائلهم، ضمّنوها عشر أيات في الفضائل المكتوبة علماً ولنا الأئمة الذين همموا بالفقه هعليهم براء
 ومن أشهر المؤلفات في فضائلهم :
 (1) كتاب فضائلهم الكوفة، لسعد بن عبد الله بن أبي خلف القمي (lx) .
 (2) فضائلهم وأهلها والأمر المتعلقة بها، للشّيخ حسين بن مفضل بن محمد القمي (lxi) .
 (3) فضائلهم، للميرزا محمد عليّ القزويني (lxii) .

المطلب السادس : تعظيمهم لعيد النّيروز الفارسي

عيد النّيروز المجوسي هو أحد الأعياد الرّسمية عند

الشّيعية، وأعطوا هشر عيّتها كذبوا هعلماً أنّهم في العديدمن الرّوايات، من ذلك : عن جعفر الصادق، قال :
 وأتبعني [?] ههدية النّيروز، فقال [?] : ما هذا؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين، اليوم النّيروز، فقال [?] :
 اصنعوا لنا كليبونيروزاً (lxiii) .

وقد أقرّ الرّئيس الإيراني في عام (2008م)

اعتبار عيد النّيروز عيداً رسمياً، قومياً، وطنياً، يبدأ به التقويم الرّسمي ليران (lxiv) .
 ولإضافة الهالة والقداسة على

يوم النّيروز، وضعوا في مكانتهوقداسته العديدمن الرّوايات علّمتهم، ضمّنوها العديدمن المزامير والخصا
 نصالتيامتان بهيو النّيروز علّغير همنالأيام، من ذلك :

عن الصادق عليه السلام : إن يوم النّيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النّبي صلّى الله عليه وسلّم

لأمير المؤمنين

عليها السلام العهود بديدير خم، فأقرّ والهبالو لاية، فطوبى لمن ثبتت عليها، والويل لمن نكثها، وهو اليوم الذي وجد
 هفيهرسول الله صلّى الله عليه وسلّم علياً

عليها السلام ألبو ادب الجن، وأخذ عليها العهود والمواثيق، وهو اليوم الذي يظفر فيها هلال النّهر وان، وقتل نيا
 لنديّة، وهو اليوم الذي يهبط هرقائماً هلال بيتو ولاة الأمر، ويظفر هالهبالدجال، فيصلي به على كناسة الكو
 فة، ومامنو منيروز الأونحننتو فغيبها الفرج، لأنّ همنأيامنا، حفظها الفرّسوسضيعتموه، ثمّ إنَّ نبياً من أنبياء بي
 ناسر انيسألر بها نحيباً القوم الذين خرجوا من ديار هماغلر قحدر الموت، فأما هماغلر، فأوحالها لايه :

أنصبعليها الماء فيمضاجعهم، فصبّعليها الماء في هذا اليوم فعاثوا، وهمتلثونألفاً، فصار صب الماء في
 والنّيروز سنة ماضية لا يعر فسببها إلا الرّاسخون في العلم، وهواو ليوم من سنة الفرس " (lxv) .

وعن المعلى، قال : دخلت علماً بي عبد الله [?] في صبيحة يوم النّيروز، فقال : يا معلى، أتعرف هذا اليوم؟ قلت :
 لا، ولكن هيو متعظمها العجمو تتبار كفيه، قال :

كلا، والبيتا العتيق الذي يطنمكة، ما هذا اليوم إلا لأمر قديم أفسر هلكحتنتعلمه ... قال :

يا معلى، يوم النّيروز هو اليوم الذي أخذ لله في هميثا القبايعبدو هولايشركوا به شيئاً، وأنيدينو الرسل
 هوحججهو أوليائه، وهواو ليوم مطلعتيها الشّمس،

وهي تفهال رباحا للواقع، وخلق تفهيز هرة الأرض، وهو اليوما الذباستوتفهي سفينة نو حعلنا الجودي، وه
واليوما الذبا حيا لله فيها القومالذي خرجوا من ديار همومها لو فحذر الموت، فقال لله ما الله :
موتوا ثمأحياهم، وهو اليوما الذي كسر فيه إبراهيمأصنامقومه، وهو اليوما الذي حمل فيهرسو لا لله صلّى
الله عليه وسلّم علياً عليه السلامعلمنكب هحنر ماصنامقر يشمنفو فالبيتالحرأمو هشما ... "

(lxvi)

الخاتمة

بعد هذا التّطواف في كتب أهل العلم من سُنّة وشيعة ، نخلصُ إلى أهمّ نتائج البحث ، وهي

- (1) الشُّعوبية حركة ذات مشروع قومي، يركز علي نظرية تفضيل العرق والثقافة الفارسية علي الجنس والثقافة العربية ، وتؤمن بتفوق الديانة المجوسية علي الدين الإسلامي.
- (2) تأصلت الشُّعوبية في الإسلام الشيعي وأصبحت من ركائز فقه الشيعة في تعاملهم مع النصوص الشرعية ومع الآخر.
- (3) ظهرت الشُّعوبية منذ عهد الخلفاء الراشدين علي الأرجح.
- (4) من أهمّ مظاهر الشُّعوبية عدائها للعرب ، وذلك من خلال انتقاص العرب ونيزهم واعتقادهم بنجاستهم ووصفهم بالبدائية ، واعتقادهم بأنهم أولاد بغايا ، والمنادة بقتلهم واستباحة دمائهم.
- (5) من مظاهر الشُّعوبية التّفديس والتّعظيم لكل ما يتعلّق بالفرس كمجدّهم وتّعظيمهم للصّحابي الجليل سلمان الفارسي دون غيره من الصّحابة وتمجيدهم لأبيلوؤة المَجوسيين قائل أمير المؤمنين عمر بن الخطّابو تفضيلهم لِمَشَاهِدِهِمْ مَعْلَمَكَا وَبَيْنَا لِلْهَارَمِ وَالسَّمَوَاتِ السَّبْعِ الشَّدَادِ وَتَعْظِيمِهِمْ لِمَدِينَتِهِمْ لِمَدِينَةِ قَوْمِ الْإِيْرَانِيَّةِ إِضَافَةً إِلَى تَعْظِيمِهِمْ لِعِيدِ النَّيْرُوزِ الْفَارْسِيِّ... وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

المصادر والمراجع

- (1) الأبطحي، مرتضى، الشيعة في أحاديث الفريقين، مطبعة أمير، ط1 ، 1416 هـ .
- (2) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة، 1414 هـ .
- (3) أبو زهرة، محمد، تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، 1989 هـ .
- (4) الإحقاقي، ميرزا احسان الحائري، رسالة الإيمان، مكتبة الصادق، الكويت، الطبعة: الثانية، 1412 هـ .
- (5) أحمد أمين، ضحى الإسلام، مؤسسة هند او يلى لتعليمو الثقافة، القاهرة .
- (6) أحمد أمين، فجر الإسلام، الطبعة : الثانية، 1933 م .
- (7) الإريلي، ابنايالفتح، كشف الغمة، دار الأضواء، بيروت، الطبعة : الثانية، 1405 هـ، 1985 م .
- (8) الأصفهاني ، عليّ الموحدا لأبطحي، الإمام الحسين في أحاديث الفريقين، مطبعة أمير، ط1 ، 1418 هـ .
- (9) الأصفهاني، ميرزا أمحمدتقي، مكيا لالمكار مفي فوائد الدعاء للقائم، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط1 ، 2001 م .
- (10) الأمين، محسن، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت .
- (11) الأندلسي، ابن حزم، الفصل في المللو الأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة .

- (12) الأنصاري، كتاب الطهارة، تحقيق : تحقيق : لجنة تحقيق قترانا الشيخ الأعلام، نشر : المؤتمر العالمي بمناسبة الذكر بالموئبة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، المطبعة : مؤسسة الهادي، قم، الطبعة : الأولى، 1415 هـ .
- (13) الأنصاري، كتاب المكاسب، : تحقيق : لجنة تحقيق قترانا الشيخ الأعلام، نشر : المؤتمر العالمي بمناسبة الذكر بالموئبة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، المطبعة : باقري، قم، الطبعة : الأولى، 1415 هـ .
- (14) البحراني ، عبدالله، العوالم الإمام الحسين، نشر مدرسة الإمام المهدي، قم، ط1 ، 1407 هـ .
- (15) البحراني، هاشم، غاية المراد موجة الخصام في تعيين الإمام منظر بقالخاصو العام، تحقيق : هاشم عاشور، بلا .
- (16) البحراني، هاشم، مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر ودلائل الحجج علنا البشر، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط1 ، 1413 هـ .
- (17) البروجردي ، جامعاً حديثاً الشريعة، مطبعة المهر، قم، 1415 هـ .
- (18) البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليمان الباباني، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلية في مطبعتها البهية استانبول 1951 م.
- (19) البيضاوي، زين الدين النباطي، الصراط المستقيم بالمستحقين التقدِيم، المكتبة المرتضوية، ط1 ، 384 هـ .
- (20) التجلي، أبو طالب، تنزيهاً للشريعة الاثني عشرية عن الشبهات الواهية، بلا .
- (21) تحسین الشیب، مرقد الإمام الحسين، دار الفقهاء للطباعة، قم، ط1 ، 1421 هـ .
- (22) الجزائري
- (23) ،نعمة الله، الأنوار النعمانية، مؤسسة لأعلمي، بيروت، وطبعة أخرى، شركة جاب، تبريز، إيران الحائري، مُحَمَّد مَهْدِي، شجرة طوبى، المطبعة الحديدية، النجف، ط5 ، 1385 هـ .
- (24) الحائري ، عَلِي، إلاماناصيفيا ثباتا الحجة الغائب، تحقيق : علي عاشور، بلا .
- (25) الحائري، جعفر بلاغة الإمام علي بن الحسين، دار الحديث، قم، ط1 ، 1425 هـ .
- (26) الحجازي، آية الله سيد مَهْدِي، درر الأخبار، نشر سنة 1419 هـ .
- (27) الحسيني ، شرف الدين، تأويل آيات الظاهر في فضائل العترة الطاهرة، نشر : مدرسة الإمام المهدي، قم .
- (28) الحلبي، المستجاد من كتاب الإرشاد، نشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، طبعة حجرية، 1406 هـ .
- (29) الحموي ، ياقوت، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، 1995 م .
- (30) الحويزي، تفسير نور الثقلين، صححه وعلق عليه : السيد هاشم المصباحي، بلا .
- (31) الحيدري ، نبيل ، التشيع العربي والتشيع الفارسي، دار الحكمة لندن 1435 هـ- 2014 م.
- (32) الخصيبي ، الحسين بن حمدان، الهداية الكبرى، المطبعة : مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة : الرابعة، 1411 هـ، 1991 م،
- (33) الخوئي ، أبو القاسم، معجم جلال الحديث، الطبعة الخامسة، 1992 م .

- (34) الدهلوي
شاهعبد العزيز غلامحكيم، مختصر التحفة الاثني عشرية، ألفاصلها باللغة الفارسية:
نقلها الفارسية بالعربية: (سنة 1227 هـ)
الشيخ الحافظ غلام محمد بن محيي الدين عمر الأسلمي، اختصر هو هذبه: (سنة 1301 هـ)
علامة العراق محمود شكرى بالألوسي، تحقيق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة،
1373 هـ .
- (35) الريشهرى، مُحَمَّد، الحجو العمر ة في الكتابو السنة، دار الحديث، قُم، ط1 ، 1376 هـ .
- (36) الريشهرى ، مُحَمَّد، أهلا لبيتها الكتابو السنة، دار الحديث، قُم، ط1 1375 هـ .
- (37) الريشهرى، مُحَمَّد، ميزان الحكمة، دار الحديث، ط1 ، 1416 هـ .
- (38) الريشهرى، مُحَمَّد، الخير و البركة في الكتابو السنة، دار الحديث، قُم، ط1 ، 1423 هـ .
- (39) الريشهرى، مُحَمَّد، موسوعة العقائد الإسلامية، دار الحديث، قُم، ط1 ، 1425 هـ .
- (40) الريشهرى، مُحَمَّد، العقلو الجهل في الكتابو السنة، دار الحديث، قُم، ط1 ، 2000م
- (41) الإمام زين العابدين، الصحيفة السجادية (ابطحى) ، تحقيق :
السيد محمد باقر الموحد الابطحيا لإصفهاني، نشر :
مؤسسة الإمام المهدي، مؤسسة الأنصار يان للطباعة و النشر، قم، المطبعة : نمونه، قم، الطبعة :
الأولى، 1411 هـ،
- (42) السمرقندي ،
مُحَمَّد بن مسعود بن عباس السلمي، تفسير العياشي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران .
- (43) الشاكري ، حسين، موسوعة المصطفو العترة، نشر الهادي، ط1 ، 1417 هـ .
- (44) الشاهرودي، عَلِيّ النمازي، مستدر كسفيئة البحار، مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة الـ
مدرسين، قُم .
- (45) الشيرازي، السيد عليخان المدني، رياض السالكين في نشر حصحيفة سيد الساجدين، تحقيق :
السيد محسن الحسينيا الأمني، نشر : مؤسسة النشر الإسلامي، المطبعة :
مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة : الرابعة، 1415 هـ .
- (46) صافي، الشيخ لطف الله، مجموعة الرسائل، بلا،
- (47) صدوق، عيون أخبار الرضا، منشور اتالاً علمي، بيروت، ط1 ، 1984 م .
- (48) صدوق، من لا يحضر هالفقيه، نشر جماعة المدرسين، قُم، ط2 ، 1404 هـ .
- (49) الصفار ، مُحَمَّد بن الحسن، بصائر الدرجات، منشور اتالاً علمي، طهران .
- (50) الطباطبائي، عَلِيّ، رياض المسائل، مؤسسة النشر الإسلامي، قُم، ط1 ، 1412 هـ .
- (51) الطبرسي
- ، الميرزا النوري، مستدر كالو سائلو مستنبط المسائل، مؤسسة الألبيت لإحياء التراث، 1988 م .
- (52) الطبرسي، حسين النوري، نفسالرحمن في فضائل سلمان، مؤسسة الأفاق، ط1 ، 1411 هـ .
- (53) الطبرسي، فضل بن
- حسين، إعلام اللور بئاً علامالهدى، مؤسسة الألبيت لإحياء التراث، قُم، ط1 ، 1417 هـ
- (54) الطبري (الشيعي)، محمد بن جرير، دلالات الإمامة، تحقيق :
قسم الدر اساتال إسلامية، مؤسسة البعثة، قم، الطبعة : الأولى، 1413 هـ .

- (55) الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري)، دار هجر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى 1422هـ-2001م
- (56) الريحي ، فخر الدين، مجمع البحرين، بلا .
- (57) الطهراني، أغابزر ك، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، دار الأضواء، بيروت .
- (58) الطوسي، الغيبة، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ط1 ، 1411 هـ .
- (59) العاملي، الحر، وسائل الشيعة (الإسلامية) ، دار إحياء التراث العربي، بيروت .
- (60) العاملي الحر، الفصول المهمة في معرفة الأئمة، نشر مؤسسة معارف إسلامي، قم، إيران، 1418 هـ .
- (61) العاملي الحر، وسائل الشيعة (آل البيت) ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ط2 ، 1414 هـ .
- (62) العاملي، جعفر مرتضى، الصحيح من سيرة النبي الأكرم، دار الهادي، بيروت، ط4 ، 1415 هـ .
- (63) العاملي، علي الكوراني، معجم أحاديث الإمام المهدي، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية، ط1 ، 1411 هـ .
- (64) العاملي، علي الكوراني، عصر الظهور، نشر سنة 1408 هـ .
- (65) العسكري، مرتضى، معالم المدرستين "فيمصادر الشريعة الإسلامية وسبل الوصول إليها" مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، الطبعة الثانية 1426هـ ق
- (66) الغازي، داود بن سليمان، مسند الرضا، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، ط1 ، 1418 هـ .
- (67) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتاب المصرية، القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384 هـ، 1964م
- (68) القزويني، السيد علي الموسوي، ينايبع الأحكام في معرفة الحلال والحرام، تحقيق: السيد علي العلوي القزويني، نشر: مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1424 هـ
- (69) القفاري، ناصر، بر وتوكولات آياتهم، مكتبة الرضوان، ط1 ، 2005 م .
- (70) القفاري ، ناصر الدين بن عبدالله، الأثر الفارسي في انحراف التشيع، مجلة البيان ، العدد (345) جمادى الأولى 1437هـ فبراير 2016م
- (71) القمي ، ابن بابويه، علل الشرائع، منشور اتالمكتبة الحيدرية، النجف، 1966م
- (72) القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم، إيران، ط3 ، 1404 هـ .
- (73) القمي، ابن قولويه، كامل الزيارات، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ .
- (74) القمي ، عباس، الكنز الألقاب، نشر: مكتبة الصدر، طهران .
- (75) القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينايبع المودة لذوي القربى، دار الأسوة للطباعة، ط1 ، 1416 هـ .

- (76) الكاشاني، الفيض، التفسير الصافي، مكتبة الصدر، طهران، ط2، 1416 هـ .
- (77) الكلباسي، أبو المعالي محمد بن محمد دابر اهيم، الرسائل الرجالية، تحقيق : محمد حسين الدرايتي، نشر : دار الحديث للطباعة والنشر، المطبعة : ستاره، الطبعة : الأولى، 1423 هـ.
- (78) الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط2، 1388 هـ .
- (79) الكوفي، فرات بن إبراهيم، تفسير فرات الكوفي، تحقيق : محمد الكاظم، نشر : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، الطبعة : الأولى، 1410 هـ، 1990 م .
- (80) الكلبي، كتاب الطهارة، الأول، نشر : دار القرآن الكريم، قم، إيران.
- (81) المازندراني، محمد صالح الحشر، أصول الكافي، دار إحياء التراث العربي، بيروت .
- (82) المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط2، 1983 م .
- (83) المرعشي، شرح أحقاقلحق، تحقيق : تعليق : السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، تصحيح : السيد إبراهيم المياني، نشر : منشور اتمكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، إيران .
- (84) المشهدي، محمد، المزار الكبير، تحقيق : جواد الأصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط1، 1419 هـ .
- (85) المعلم، محمد علي، الفاطمة المعصومة، بلا .
- (86) المغربي، القاضي النعمان، شرح الأخبار، تحقيق : السيد محمد الحسيني الجليلي، المطبعة : مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، نشر : مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، وللاستزادة انظر : انظر : المفيد (413هـ)، الاختصاص، نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم .
- (87) المفيد، الإرشاد، دار المفيد، بيروت، ط2، 1993 م .
- (88) المنتظري، آية الله العظمى، نظام الحكم في الإسلام، سراي، طهران، ط1، 1380 هـ .
- (89) المنتظري، در اساتيف ولاية الفقيه و فقها دولة الإسلامية، المركز العالمي لدراسات الإسلامية، قم، ط1، 1408 هـ .
- (90) موسوعة شهادة المعصومين، إعداد قسم الحديث بقم، الناشر، نور السجاد، قم.
- (91) موسوعة كلمات الإمام الحسين، إعداد : قسم الحديث بقم، منظمة الإعلام الإسلامي، نور السجاد، ط1، 1425 هـ .
- (92) الموسوي، حسين، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، ط1، 2001 م .
- (93) الموسوي، صباح، الشعوبية في مناهج الحوزة الدينية وأدبيات القيادة الإيرانية، القاهرة، 2013م، الأمانة العامة لمنندى المفكرين المسلمين .
- (94) النجفي، حسين البراقي، تاريخ الكوفة، المكتبة الحيدرية، ط1، 1424 هـ .
- (95) النجفي، هادي، موسوعة أحاديث أهل البيت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 2002 م .
- (96) النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح أئمة الإسلام، دار الكتب الإسلامية، طهران .
- (97) النخبة من الرواة، الأصول الستة عشر، دار الشبستر بللمطبوعات، قم، ط2، 1405 هـ .
- (98)

The Populist Tendency in Shi'a Islam

- (99) النعماني، كتاب الغيبة، منشور اتأوار الهدى، إيران، قُم، ط1، 1422 هـ .
- (100) النوري، الميرزا، خاتمة المستدرک، مؤسسة الالبیت لاجیاء التراث، 1415 هـ
- (101) النيسابوري، الفتال، روضة الواعظین، منشور اتالرضی، قُم .
- (102) الهمداني، أحمدالرحماني، الإمامعلینأبیطالب، المطبعة : أفسیتقتاحي .
- (103) الهمداني، آغارضا، مصباحالفقيه، مكتبةالصدر، طهران .

Reference:

1. Alabtahi, Mortada, Shia in the conversations of the two groups, Amir Perss, 1416 AH.
2. Ibn Mandour, Tongue of Arabs, Dar Sadir, Beirut, 3rd E, 1414 AH.
3. Abo Zahrah, Mohammed, History of Islamic schools, Dar Al Fiker Publishers & Distributors, 1989 AH.
4. Al-Ihqaqi, Merza Hasan Alhairy, Message of Faith, Al-Sadiq Library, Kuwait, 2nd E, 1412 AH.
5. Ahmad Amin, Doha Al-Islam, Hindawi Foundation for Education and Culture, Cairo.
6. Ahmad Amin, Dawn of Islam, 2nd E, 1933 AD.
7. Alarbali, Ibn Abi Alfateh, Revealed the suffering, Dar Aladwaa publishing, Beirut, 2nd E, 1405 H, 1985 Ad.
8. Al-Asfahani, Ali Almowahad Alabtahi, Imam Hussain in perspective of two groups, Alamir Press, 1st E, 1418 AH.
9. Al-Asfahani, Merza Mohammed Taqi, The measure of Generosities in the benefits of invocation for the Qa'im, Al-Aalami Publisher, Beirut, 1st E, 2001 Ad.
10. Al-Amin, Mohsen, Shia notables, Dar Alta'arof for publications, Beirut
11. Alandalosi, Ibn Hazm, adjudicate in boredom, whims and imputation, Alkhanji Library, Cairo.
12. Alansari, The Book of Purification, investigation: The Great Sheikh's Heritage Inquiry Committee, published by: International conference on the occasion of the second centenary of the birth of Sheikh Ansari, press: Alhadi Institution, Qom, 1st E, 1415 AH.
13. Alansari, book of gains, investigated by: The Great Sheikh's Heritage Inquiry Committee, published by: International conference on the occasion of the second centenary of the birth of Sheikh Ansari, press: Baqri, Qom, 1st E, 1415 AH.
14. Albahrani, Abdullah, Imam AL Hussain Awalim, published by Imam Mahdi's School, Qom, 1st E, 1407 AH.
15. Albahrani, Hashim, The purpose of the goal and the argument of the dispute in appoint the imam from the private and public path, investigating: Hashim Ashour, without.
16. Albahrani, Hashim, The city of the 12 miracles of the Im - ams and the evidence of arguments on human beings, Islamic Knowledge Foundation, 1st E, 1413 AH.
17. Albarjoudi, Shia hadith collector, Almoher Press, Qom, 1415 AH.

18. Albagdadi, Ismail Bin Mohammed Amin Bin Meer Salim Albabani, Gift of those who know the names of the authors and the effects of the classifieds, printed by the Knowledge Agency, Istanbul 1951 AD.
19. Albayadi, Zain Aldin Alnabati, The straight path to the meritorious, Al-Mortadwieah Library, 1st E, 384 AH.
20. Al-Tajlili, Abo Talib, The Twelver Shi'a shunned from the false suspicions, without.
21. Tahseen Al Shaib, The shrine of Imam Hussain, jurisprudence Dar for printing, Qom, 1st E, 1421 AH.
22. Aljazaeri, God's blessing, Alanwar Alnou'manieah, Ala'lami Institution, Beirut, other Edition, Jab Company, Tabriz, Iran.
23. Alhairi, Mohammed Mahdi, Toba Tree, Al-Haidaryah Press, Alnajaf, 5th E, 1385 AH.
24. Al-Hairi, Ali, Obligate the Sunnah in proof the absence argument, investigated by: Ali Ashour, without.
25. Al-Ha'iri, Ja'far, The eloquence of Imam Ali bin Al-Hussein, Dar Al-Hadith, Qom, 1st E, 1425 AH.
26. Alhijazi, Ayat Allah Said Mahdi, Dorar Al-Akhbar, 1419 AH.
27. Al-Husseini, Sharaf Alddin, Interpretation of the verses appearing in the virtues of the pure descendants, published by Imam Mahdi's School, Qom.
28. Alhali, obtainable from the guide book, published by: The Great Library of Ayatollah Marashi Najafi, Qom, Stone edition, 1406 AH.
29. Al-Hamawi, Yaqout, Dictionary of countries, Dar Sadir, Beirut, 2nd E, 1995 AD.
30. Al-Huwaizi, Interpretation of Noor Althaqalin, investigated by: Mr. Hashim Almohallati, without.
31. Al-Haidari, Nabil, Arabic Shi'ism and Persian Shi'ism, Dar Alhikmah, London 1435 AH-2014 AD.
32. Alkhasibi, Al-Hussain Bin Hamdan, Great Guidance, press: Al-Balagh Printing and Publishing Establishment. Beirut, 4th E, 1411 AH, 1991 AD.
33. Alkhawni, Abo Al-Qasim, Mu'jam Rijal al-Hadith, 5th E, 1992 AD.
34. Al-Dahlawi, Shah Abdulaziz Golam Hakim, The brief of the twelve masterpiece, The original Source is written in Persian, translated from Persian into Arabic (1227 AH) Shaikh Alhafiz Golam Mohammed Bin Mohiee Alddin Bin Omar Al-Aslami, investigated by: (1301 AH) Iraqi scholar Mahmoud Shokri Al-Alosi, investigated by: Mohib Alddin Alkhateeb, Salafia Press, Cairo, 1373 AH.
35. Alrishhri, Mohammed, Hajj and Umrah in the Quran and Sunnah, Dar Alhadith, Qom, 1st E, 1376 AH.
36. Alrishhri, Mohammed, Ahl Albait in the Quran and Sunnah, Dar Alhadith, Qom, 1375 AH
37. Alrishhri, Mohammed, Balance of Wisdom, Dar Alhadith, 1st E, 1416 AH.
38. Alrishhri, Mohammed, Goodness and blessing in the Quran and Sunnah, Dar Alhadith, Qom, 1st E, 1423 AH

The Populist Tendency in Shi'a Islam

39. Alrishhri, Mohammed, GoEncyclopedia of Islamic beliefs, Dar Alhadith, Qom, 1st E, 1425 AH
40. Alrishhri, Mohammed, Mind and ignorance in the Quran and Sunnah, Dar Alhadith, Qom, 1st E, 2000 AD.
41. Imam Zain Al-Abdeen, the Carpet sheet, investigated by: Mr. Mohammed Baqer Almowahed Alabtahi Al asfahani, Published by: Imam Mahdi Institution, Al-Ansariyan Institution for printing and ublications, Qom, Press: Namounah, Qom, 1st E, 1411 AH.
42. Alsamrqandi, Mohammed Bin Masoud Bin Abbas Al-Salmi, Al-Ayashi's Interpretation, Islamic Scientific Library, Tehran.
43. Alshakri, Hussain, Encyclopedia of Profit and descendants, published by Al Hadi, 1st E, 1417 AH.
44. Alshahroudi, Ali Alnamazi, Mostadrak Safinat Albehar, Institution of Islamic Publishing, affiliated to the teachers' group, Qom.
45. Alsherazi, Mr. Ali Khan Al Madani, Riyad Al-Salkin in explaining the biography of the master of worshipers, investigating: Mr. Mohsen Al Hussein Al-Amini, published by: Islamic Publishing Foundation, press: Islamic Publishing Foundation, 4th E, 1415 AH.
46. Safi, Al-Shaikh Lotf Allah, a set of theses, without.
47. Sadooq, The eyes of satisfaction news, Al-Alami Publications, Beirut, 1st E, 1984 AD.
48. Sadooq, whoever does not attend Jurisprudant, published by group teachers, Qom, 2nd E, 1404 AH.
49. Alsafar, Mohammed Bin Al-Hasan, Insight grades, Al-A'alami publications, Tehran.
50. Altababa'l, Ali, Matters' Riad, Islamic Publishing Foundation, Qom, 1st E, 1412 AH.
51. Altabrasi, Al-Merza Alnori, Mostadrak Al-Wasail & Mostanbat Almasil, Aal al-Bayt Foundation for Heritage Revival, 1988 AD.
52. Altabrasi, Hussain Alnori, The Rahman's Spirt in the virtues of Salman, Al-Afaq Foundation, 1st E, 1411 AH.
53. Altabrasi, Fadel Bin Hussain, inform the mankind with scholars of Huda, Aal al-Bayt Foundation for Heritage Revival, Qom, 1st E, 1417 AH.
54. Altabari (Shiite), Mohammed Bin Jarir, Indicators of Imamate, investigated by: section of Islamic Studies, Albiathah Foundation, Qom, 1st E, 1413 AH.
55. Al-Tabari, Mohammed Bin Jarir, Jamia Albayan about Quran Interpretation (Altabari Interpretation), Dar Hajar for printing, publishing and distribution, 1st E, 1422 AH, 2001 AD.
56. Alrihi, Fakher Alddin, Majma'a Al-Bahrain, without.
57. Altahrani, Agabizrik, The excuse to classify the Shiites, Dar Aladwaa, Beirut.
58. Altosi, The Absence, Islamic Knowledge Foundation, Qom, 1st E, 1411 AH.
59. Alamili, Alhor, Shia means (Islamic), Dar Ihyaa Al Turath, Beirut.
60. Alamili, Alhor, The important chapters in the knowledge of the imams, published

byIslamic Knowledge Foundation, Qom, Iran, 1418 AH.

61. Alamili, Alhor, Shia means (Islamic), Dar Ihyaa Al Turath, Qom, 2nd E, 1414 AH.
62. Alamili, Ja'far Mortada, Al-Sahih from the biography of the Great Prophet, Dar Al-Hadi, Beirut, 4th E, 1415 AH.
63. Al-Amili, Ali Al-Qorani, A dictionary of Imam Al-Mahdi Hadiths, Islamic Knowledge Foundation, 1st E, 1411 AH.
64. Al-Amili, Ali Al-Qorani, Time of appearance, published on 1408 AH.
65. Al-Askari, Mortada, Landmarks of the two schools "In the sources of Islamic law and access to it" The printing and publishing center of the World Assembly of the Ahl al-Bayt, peace be upon them", 2nd E, 1426 AH.
66. Al-Ghazi, Dawood Bin Sulaiman, Mosnad Alrida, The Publication Center of the Islamic Information Office, 1st E, 1418 AH.
67. Alqortobi, Jamiu al-Ahkam al-Quran (Tafsir al-Qurtubi), investigator: Ahamed Albadoni & Ibrahim Atfish, Dar Egyptian Books, Cairo, 2nd E, 1384 AH, 1964 AD.
68. Alqazwini, Mr. Ali Al-Mosawi, Sources of provisions in Knowledge of Halal and haram, investigator: Mr. Ali Al-Alawi Alqazwini, published by: The Islamic Publishing Institution, affiliated to the Teachers Group in Qom, press: Islamic Publishing Foundation, 1st E, 1424 AH.
69. Al-Qafari, Naser, Verse Qom Protocols, Alridwan Library, 1st E, 2005 AD.
70. Al-Qafari, Naser Alddin Bin Abdullah, Persian effect in the irregularity of Shiism, Albayan Journal, E (345) First Jamadi 1437 AH, Feb 2016 AD.
71. Alqomi, Ibn Baboyeh, The ills of canons, Publications of Alhaidara Library, Alnajaf, 1966 AD.
72. Alqomi, Ali Bin Ibrahim, Alqomi Interpretation, Dar Al Ketub Printing and Publishing Est, Qom, Iran, 3rd E, 1404 AH.
73. Alqomi, Ibn Qoloyeah, All Visits, Islamic Publishing Foundation, 1417 AH.
74. Alqomi, Abbas, Nicknames and surnames, published by: Alsader Library, Tehran.
75. Alqandozi, Salman Bin Ibrahim, Fountains of affection for kin, Al-Aswa Printing, 1st E, 1416 AH.
76. Alkashani, Alfaid, Pure Interpretation, Al-Sader Library, 2nd E, 1416 AH.
77. Alkabasi, Abo Alma'ali Mohammed Bin Ibrahim, Men's messages, investigated by: Mohammed Hussain Al-Daraiti, Published By: Dar Alhadith for Printing and Publishing, press: Sitarah, 1st E, 1423 AH.
78. Alkilini, Alkafi, Dar of Islamic Books, Tehran, 2nd E, 1388 AH.
79. Al-Kofi, Forat Bin Ibrahim, Interpretation of Forat Al-Kofi, investigating: Mohammed Alkadem, Published by: The copyright institution of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, Tehran, 1st E, 1410 AH, 1990 AD.
80. Alkalbakyani, The Book of Purification, first, published by: Holy Quran Memorization Center, Qom, Iran.
81. Almzindani, Mohammed Saleh, Explain the Foundations of Al-Kafi, Dar Ihyaa Al Turath, Beirut.
82. Almajlisi, Mohammed Albaqer, Bihar Al-Anwar Aljamia'ah for Dorar Akhabar

The Populist Tendency in Shi'a Islam

Ala'aimah Alathar, Al-Wafa Foundation, Beirut, 2nd E, 1983 AD.

83. Al-Mara'ashi, Explain the truth, Investigator: Mr. Shihab Alddin Almara'shi Alnajafi, Modified By: Mr. Ibrahim Almeanji, Published By: Publications of the Grand Ayatollah Library Almara'shi Alnajafi, Qom, Iran.
84. Almash'hdi, Mohammed, The Great Shrine, investigator: Jawad Alasfahani, Islamic Publishing Foundation, Qom, 1st E, 1419 AH.
85. Al-Moa'lim, Mohammed Ali, Infallible Fatimah, without.
86. Al-Magribi, Al-Qadi Nu'man, Explain the news, investigator: Mr. Mohammed Alhussaini Aljalali, press: Islamic Publishing Corporation Press in Qom, for further information see:
87. Almofid (413 AH), Specialization, Publishing the group of teachers in the scientific estate, Qom.
88. Almofid, Alirshad, Dar Almofid, Beirut, 2nd E, 1993 AD.
89. Almontathri, Ayat Allah, The system of government in Islam, Sariee, Tehran, 1st E, 1380 AH.
90. Al-Montathri, Studies in Wilayat al-Faqih and Islamic jurisprudence, International Center for Islamic Studies, Qom, 1st E, 1408 AH.
91. Encyclopedia of the infallible testimony, Prepared by Department of Hadith at Baqir Institute of Science, published by: Noor Alsejjad, Qom.
92. Encyclopedia of Imam Hussain's words, Prepared by: Department of Hadith at Baqir Institute of Science, Noor Alsejjad, 1st E, 1425 AH.
93. Almosawi, Hussain, Revealing secrets and exonerating the pure imams, 1st E, 2001 AD.
94. Almosawi, Sabah, Populism in the curricula of the religious estate and Iranian leadership literature, Cairo, 2013 AD, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation.
95. Al-Najafi, Hussain Albaraqi, Alkofah Histroy, Alhaidariah Library, 1st E, 1424 AH.
96. Alnajafi, Hadi, Encyclopedia of the hadiths of all al bayt, Dar Ihyaa Al Turath, Beirut, 2nd E, 2002 AD.
97. Al-Najafi, Mohammed Hasan, Jewels of speech in the laws of Islam, Islamic Books Dar, Tehran.
98. The elite of the narrators, the sixteen origins, Al Shabestari Printing Dar, Qom, 2nd E, 1405 AH.
99. Al-Nu'mani, Book of Absence, Anwar Alhuda Publications, Iran, Qom, 1st E, 1422 AH.
100. Al-Nori, Almerza, Khatmat Almostadrak, Aal Al-Bayt Foundation for the Revival of Heritage, 1415 AH.
101. Alnaisabouri, Alfetal, Rawdat Alwaidin, Alreda Publications, Qom.
102. Al-hamathani, Ahamd Alrahmani, Imam Ali Bin Abi Talib, press: offset Fattahi.
103. Al-Hamthani, Aga Rida, Mosbah Alfaqeah, Alsader Library, Tehran.

الهوامش

- (ⁱ) مصطلح الإسلام الشيعي مصطلح استخدمه العديد من علمائهم في كتبهم... انظر مثلاً : نشأة التشيع والشيعية، (ص15) .
- (ⁱⁱ) انظر : لسان العرب (500/1) .
- (ⁱⁱⁱ) انظر : ضحى الإسلام (ص61) .
- (^{iv}) انظر : البيان والتبيين (22/3) .
- (^v) انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)(189/11) .
- (^{vi}) مفكر إسلامي شيعي سابق ومتسنن لاحق عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. انظر : تقديم ا.د عبدالمحسن المطيري أمين عام رابطة العالم الإسلامي لكتاب الموسوي ، الشعبية في مناهج الحوزة الدينية وأدبيات القيادة الإيرانية .
- (^{vii}) انظر : الموسوي ، الشعبية في مناهج الحوزة الدينية وأدبيات القيادة الإيرانية (صxvi) ،
- (^{viii}) انظر : الموسوي : الشعبية في مناهج الحوزة الدينية وأدبيات القيادة الإيرانية ، (صxvi) نقلاً عن صحيفة الاعتدال، إصدار النجف الأشرف، عدد5، شعبان1365هـ، السنة السادسةص367.
- (^{ix}) انظر : الشعبية في مناهج الحوزة الدينية وأدبيات القيادة الإيرانية، (صxvi) .
- (^x) انظر : البيان والتبيين (359/3) .
- (^{xi}) انظر : تاريخ المذاهب الإسلامية (ص38) .
- (^{xii}) انظر : علل الشرائع (293/1) ، الحدائق الناضرة (188/5) ، (364/10) ، كشف اللثام (34/1) ، (306/1) ، رياض المسائل (183/1) ، غنائم الأيام (415/1) ، مستند الشيعة (108/1) ، جواهر الكلام (63/6) ، كتاب الطهارة ، الأنصاري (357/2) ، ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام (182/1) ، مصباح الفقيه (23/1) ، مصباح الفقاهة (505/1) ، كتاب الطهارة ، الكلبايكاني (ص310) ، نتائج الأفكار (ص191) ، وسائل الشيعة (آل البيت)(220/1) ، وسائل الشيعة (الإسلامية)(159/1) ، القواعد الفقهية (371/5) ، بحار الأنوار (72/73) ، (37/77) ، (47/78) ، جامع أحاديث الشيعة (50/2) ، (538/16) ، (63/26) ، الإمام علي بن أبي طالب (ص195) ، الشهب الثواقب لرمي شياطين النواصب (ص26) .
- (^{xiii}) انظر : الأنوار النعمانية (207-206/2) .
- (^{xiv}) انظر : كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار (ص89) .
- (^{xv}) انظر : الكافي (285/8) ، شرح أصول الكافي (402/2) ، كتاب المكاسب ، الأنصاري (119/2) ، المكتاسب المحرمة ، الخميني (252/1) ، منهاج الفقاهة ، الروحاني (228/2) ، وسائل الشيعة (آل البيت)(37/16) ، وسائل الشيعة (الإسلامية)(385/6) ، (331/11) ، جامع أحاديث الشيعة (596/8) ، (439/13) ، الإمام علي بن أبي طالب (ص192) ، موسوعة أحاديث أهل البيت (351/9) ، تفسير نور الثقلين (156/2) ، تأويل الآيات (194/1) ، الشيعة في أحاديث الفريقين (325/1) .
- (^{xvi}) انظر : رسالة الإيمان (323) .

- (^{xvii}) انظر: الكافي (240/1) ، مستدرك الوسائل ومستتنبط المسائل (386/18) ، الفصول المهمة في أصول الأئمة (484/1 – 485) ، بحار الأنوار (37/26) ، جامع أحاديث الشيعة (138/1) ، مستدرك سفينة البحار (204/6) ، موسوعة أحاديث أهل البيت (352/2) .
- (^{xviii}) انظر : لله ثَمَّ للتاريخ (ص 83) .
- (^{xix}) انظر : بصائر الدرجات (ص 169) ، بحار الأنوار (37/26) ، معالم المدرستين في مصادر الشريعة الإسلامية وسبل الوصول إليها (306/2) .
- (^{xx}) انظر : لله ثَمَّ للتاريخ (ص81) .
- (^{xxi}) انظر : فجر الإسلام ، أحمد أمين ، (ص297) ، الطبعة : الثانية ، 1933 م .
- (^{xxii}) انظر : الأنوار النعمانية (308/2) .
- (^{xxiii}) انظر : بحار الأنوار (163-164/51) .
- (^{xxiv}) انظر : كِتَاب الغيبة للنعماني (ص200) ، بحار الأنوار (135/52) ، عصر الظهور (ص88) ، موسوعة شهادة المعصومين (429/3) ، إلزام الناصب (412/1) ، (112/2) .
- (^{xxv}) انظر : كتاب الغيبة للنعماني (ص270) ، أعيان الشيعة (83/2) ، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية (521/1) .
- (^{xxvi}) انظر : أعيان الشيعة (83/2) ، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية (521/1) ، وانظر للاستزادة : كِتَاب الغيبة للنعماني (ص238) ، بحار الأنوار (354/52) ، معجم أحاديث الإمام المهدي (256/3) ، ميزان الحكمة (186/1) ، عصر الظهور (ص181) ، مجمع النورين (ص300) ، إلزام الناصب (247/2) ، تنزيه الشيعة الأئمة عشرية (526/2) .
- (^{xxvii}) انظر : الكافي (536/1) ، شرح أصول الكافي (385/7) ، الغيبة للطوسي (ص743) ، الفصول المهمة في أصول الأئمة (411/1) ، معجم أحاديث الإمام المهدي (53/4) .
- (^{xxviii}) انظر : كِتَاب الغيبة للنعماني (ص237) ، معجم أحاديث الإمام المهدي (303/3) ، عصر الظهور (ص181) .
- (^{xxix}) انظر : كِتَاب الغيبة للنعماني (ص200) ، بحار الأنوار (136/52) ، عصر الظهور (ص88) ، إلزام الناصب (413/1) ، (112/2) ، تنزيه الشيعة الأئمة عشرية (526/2) .
- (^{xxx}) انظر : الإرشاد (383/2) ، روضة الواعظين (ص265) ، كشف الغمة (264/3) ، إلزام الناصب (245/2) ، بحار الأنوار (238/52) ، الأنوار البهية (ص382) ، معجم أحاديث الإمام المهدي (22/4) ، إعلام الوري بأعلام الهدى (289/2) ، مكيال المكارم (82/1) .
- (^{xxxi}) انظر : كِتَاب الغيبة للنعماني (ص239) ، بحار الأنوار (355/52) ، جامع أحاديث الشيعة (694/16) ، معجم أحاديث الإمام المهدي (37/4) ، موسوعة كلمات الإمام الحسين (ص790) ، تاريخ الكوفة (ص114) ، عصر الظهور (ص90) ، شرح إحقاق الحق (590/49) .
- (^{xxxii}) انظر : علل الشرائع (229/1) ، عيون أخبار الرضا (247/2) ، وسائل الشيعة (آل البيت) (139/16) ، وسائل الشيعة (الإسلامية) (410/11) ، بحار الأنوار (295/45) ، (213/52) ، (95/109) ، العوالم ، الإمام الحسين (ص611) ، جامع

- أحاديث الشَّيْخَة (80/10)، (406/14)، مسند الإمام الرِّضا (147/1)، التفسير الصافي (229/1)، (177/2)، تفسير نور الثقلين (786/1)، ينابيع المودة لذوي القربى (243/3)، مجمع البحرين (ص366)، إلزام الناصب (68/2)، مكيال المكارم (66/1)، شرح إحقاق الحق (358/13)، الإمام الحسين في أحاديث الفريقين (330/2).
- (^{xxxiii}) انظر: تفسير العياشي (86/1)، تفسير كنز الدقائق (454/1)، كامل الزيارات (ص136)، وسائل الشَّيْخَة (آل البيت) (142/16)، وسائل الشَّيْخَة (الإسلامية) (412/11)، بحار الأنوار (297/45)، جامع أحاديث الشَّيْخَة (407/14)، مستدرك سفينة البحار (26/7)، تفسير نور الثقلين (178/1).
- (^{xxxiv}) انظر: انظر تفسير الطبري 30/1.
- (^{xxxv}) انظر: الكافي (295/8)، وسائل الشيعة (آل البيت) (52/15)، وسائل الشيعة (الإسلامية) (37/11)، مستدرك الوسائل (34/11)، كتاب الغيبة (ص38)، بحار الأنوار (143/52)، جامع أحاديث الشيعة (66/13)، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية (237/1)، نظام الحكم في الإسلام (ص93).
- (^{xxxvi}) انظر: شرح الأخبار (560/3)، وللاستزادة انظر: انظر: الصحيفة السجادية (ابطحي) (ص632)، مدينة المعاجز (142/6)، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (ص188)، كتاب الغيبة (ص288)، الإرشاد (372/2)، الاختصاص (ص255)، الغيبة للطوسي (ص441)، المستجاد من الإرشاد (ص259)، الصراط المستقيم (249/2)، بحار الأنوار (212/52)، جامع أحاديث الشيعة (71/13)، وسائل الشيعة (آل البيت) (56/15)، وسائل الشيعة (الإسلامية) (41/11)، مستدرك الوسائل (38/11)، أعيان الشيعة (74/2)، إعلام الوري بأعلام الهدى (281/2)، كشف الغمة (258/3)، الفصول المهمة في معرفة الأئمة (1131/2)، غاية المرام (271/2).
- (^{xxxvii}) الدكتور نبيل الحيدري، كاتب وباحث عراقي رئيس مركز التسامح الدولي في لندن. الجزيرة. كوم 2018/10/16 م.
- (^{xxxviii}) الحيدري، التشيع العربي والتشيع الفارسي (ص9)، وانظر: القفاري، ناصر الدين بن عبدالله، الأثر الفارسي في انحراف التشيع، مجلة البيان، العدد 345 جمادى الأولى 1437هـ فبراير 2016 م.
- (^{xxxix}) انظر: بحار الأنوار (374/22).
- (^{xl}) انظر: بحار الأنوار (176/92).
- (^{xli}) شكك الكثير من العلماء بقصة زواج الحسين من شهريانو... انظر: أساطير الشُّعُوبِيَّة في موروث التشيع الصفوي، للأستاذ: صباح الموسوي، مقال منشور على شبكة النت.
- (^{xlii}) انظر: وجاء دور المجوس (ص76-77) باختصار وتصرف.
- (^{xliiii}) انظر: الملاحم والفتن (ص372)، مقتضب الأثر (ص40)، بحار الأنوار (164/51)، معجم أحاديث الإمام المهدي (352/3)، نفس الرحمن في فضائل سلمان (ص643)، إلزام الناصب (215/1).
- (^{xliiv}) انظر: الكنى والألقاب (147/1)، وانظر: مستدرك سفينة البحار (214/9).
- (^{xlv}) انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية (ص326).
- (^{xlvi}) انظر: الأنوار النعمانية (108/1-111).

- (^{xlvii}) انظر : كامل الزيارات (ص450) ، الأصول الستة عشر (ص16) ، وسائل الشيعة (آل البيت) (515/14) ، وسائل الشيعة (الإسلامية) (403/10) ، مستدرك الوسائل (322/10) ، بحار الأنوار (107/98) ، جامع أحاديث الشيعة (578/12) ، مستدرك سفينة البحار (86/9) ، موسوعة أحاديث أهل البيت (323/9) ، مجمع النورين (ص189) ، نفس الرحمن في فضائل سلمان (ص258) ، مرقد الإمام الحسين (ص76) ، خاتمة المستدرك (53/1) .
- (^{xlviii}) انظر : لله ثم للتاريخ (ص99) .
- (^{xlix}) انظر : وسائل الشيعة (آل البيت) (516/14) ، وسائل الشيعة (الإسلامية) (404/10) ، بحار الأنوار (109/98) ، مستدرك سفينة البحار (87/9) ، موسوعة أحاديث أهل البيت (324/9) ، مجمع النورين (ص189) ، مكيال المكارم (409/1) .
- (^l) انظر : المزار ، محمد المشهدي (ص338) ، وانظر : كامل الزيارات (ص449) ، وسائل الشيعة (آل البيت) (514/14) ، مستدرك الوسائل (323/10) ، مستدرك سفينة البحار (88/9) ، الأصول الستة عشر (ص142) ، درر الأخبار (ص692) ، موسوعة أحاديث أهل البيت (323/9) ، بلاغة الإمام علي بن الحسين (ص70) ، مرقد الإمام الحسين (ص75) .
- (^{li}) انظر : البداية والنهاية (221/8) ابن كثير ، تحقيق: علي شيري ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة: الأولى 1408هـ ، 1988م .
- (^{lii}) انظر : بحار الأنوار (216/57) ، شجرة طوبى (22/1) ، مستدرك سفينة البحار (598/8) ، معجم أحاديث الإمام المهدي (474/3) ، ميزان الحكمة (356/1) ، أهل البيت في الكتاب والحكمة (ص499) ، عصر الظهور (ص213) ، الفاطمة المعصومة (ص226) .
- (^{liii}) انظر : بحار الأنوار (216/57) ، شجرة طوبى (22/1) .
- (^{liv}) انظر : الفاطمة المعصومة (ص67) .
- (^{lv}) انظر : (29/1) ، بحار الأنوار (213/57) ، أهل البيت في الكتاب والسنة (ص499) ، مجمع النورين (ص329) ، الفاطمة المعصومة (ص224) ، ميزان الحكمة (356/1) ، معجم أحاديث الإمام المهدي (474/3) ، درر الأخبار (ص428) ، عصر الظهور (ص217) ، مستدرك سفينة البحار (597/8) ، العقل والجهل في الكتاب والسنة (ص283) ، مستدرك سفينة البحار (597/8) ، موسوعة العقائد الإسلامية (459/1) .
- (^{lvi}) انظر: بحار الأنوار (218/57) ، مستدرك سفينة البحار (442/8) ، الكنى والألقاب (87/3) .
- (^{lvii}) انظر : بحار الأنوار (214/57) ، مستدرك سفينة البحار (598/8) ، الفاطمة المعصومة (ص226) .
- (^{lviii}) انظر : بحار الأنوار (213/57) ، شجرة طوبى (22/1) ، مستدرك سفينة البحار (596/8) ، الكنى والألقاب (87/3) ، الفاطمة المعصومة (ص226) ، تاريخ الكوفة (ص69) ، عصر الظهور (ص216) .
- (^{lix}) انظر : بحار الأنوار (217/57) ، مستدرك سفينة البحار (599/8) ، موسوعة أحاديث أهل البيت (421/3) ، الفاطمة المعصومة (ص227) ، موسوعة المصطفى والعترة (261/10) ، تدوين الحديث وتاريخ الفقه (ص70) ، الخير والبركة في الكتاب والسنة (ص264) .

- ^(lx) انظر : أعيان الشّيعة (225/7) ، الذريعة (179/16) ، رجال النجاشي (ص178) ، الفهرست للطوسي (ص135) ، معجم رجال الحديث (78/9) ، الأعلام (86/3) ، هدية العارفين (384/1) .
- ^(lxi) انظر : الذريعة (51/11) .
- ^(lxii) انظر : أعيان الشّيعة (5/10) .
- ^(lxiii) انظر : وسائل الشّيعة (آل البيت) (288/17) ، من لا يحضره الفقيه (300/3) ، وسائل الشّيعة (الإسلامية) (214/12) ، جامع أحاديث الشّيعة (425/17) ، مستدرك سفينة البحار (27/10) ، موسوعة أحاديث أهل البيت (438/11) ، (36/12) ، ميزان الحكمة (2197/3) .
- ^(lxiv) انظر : بروتوكولات آيات قمّ نقلاً عن وكالة مهر الإيرانية 2008/3/17 م .
- ^(lxv) انظر : وسائل الشّيعة (آل البيت) (173/8) ، وسائل الشّيعة (الإسلامية) (288/5) ، جامع أحاديث الشّيعة (421/7) .
- ^(lxvi) انظر : بحار الأنوار (216/57) ، شجرة طوبى (22/1) ، مستدرك سفينة البحار (598/8) ، معجم أحاديث الإمام المهدي (474/3) ، ميزان الحكمة (356/1) ، أهل البيت في الكتاب والحكمة (ص499) ، عصر الظهور (ص213) ، الفاطمة المعصومة (ص226) .